

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE-BELLAS ARTES.
MÁSTER EN HISTORIA DEL ARTE

**VNiVERSIDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

**LA TRILOGÍA DE GERALDO SARNO:
CORONEL DELMIRO GOUVEIA, O ÚLTIMO ROMANCE DE BALZAC Y
SERTÂNIA**

Autora: Eliana Guerra

Tutor: Profesor Doctor Fernando Benito González García

Curso: 2023-2024

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.
DEPARTAMENTO DE HISTORIA DEL ARTE-BELLAS ARTES.
MÁSTER EN HISTORIA DEL ARTE

**VNiVERSIDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

**LA TRILOGÍA DE GERALDO SARNO:
CORONEL DELMIRO GOUVEIA, O ÚLTIMO ROMANCE DE BALZAC Y
SERTÂNIA**

Fernando Benito González García
Profesor Doctor - Tutor

Eliana Guerra
Autora

Curso: 2023-2024

**LA TRILOGÍA DE GERALDO SARNO:
CORONEL DELMIRO GOUVEIA, O ÚLTIMO ROMANCE DE BALZAC Y
SERTÂNIA**

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	04
2. ESTADO DE LA CUESTIÓN	05
3. GERALDO SARNO	08
4. CORONEL DELMIRO GOUVEIA	12
5. O ÚLTIMO ROMANCE DE BALZAC	22
6. SERTÂNIA	32
7. TRILOGÍA	42
8. CONCLUSIÓN	55
9. BIBLIOGRAFÍA GENERAL	58
10. BIBLIOGRAFÍA ESPECIFICA	61
11. ILUSTRACIONES	66
12. FILMOGRAFÍA	66
13. ENTREVISTAS	67
14. ANEXO 1 – ENTREVISTA CON ÁNGEL DÍEZ	69

1. INTRODUCCIÓN.

Este estudio se sumerge en la trilogía cinematográfica de Geraldo Sarno, un conjunto filmico de tres obras que, aunque independientes, revelan una conexión a través de temáticas o formas compartidas. Compuesta por *Coronel Delmiro Gouveia* (1978), *O Último Romance de Balzac* (2010) y *Sertânia* (2019), esas películas emergen como un crisol temático que no solo aborda la religiosidad, la migración, la pobreza y las creencias arraigadas en la sociedad brasileña, sino también la evolución profesional y artística a lo largo del tiempo de Geraldo Sarno.

La relación entre *Sertânia* y *Coronel Delmiro Gouveia* se manifiesta inicialmente en su proximidad temática al explorar la región del Sertão¹. Sin embargo, el fundamento de la trilogía adquiere una nueva perspectiva al considerar *O Último Romance de Balzac*. Durante una conferencia para el evento Cinema Sem-Fim², Geraldo Sarno enfatizó que no sería posible comprender *Sertânia* sin conocer las otras dos películas, así me intrigó desentrañar esa conexión.

Además, resultó importante explorar la evolución profesional de Sarno a lo largo de los años. Desde su obra inicial, *Viramundo* (1964), hasta su última obra, *Sertânia*, el cineasta ha transitado por un proceso de maduración que se refleja claramente en su filmografía. Este desarrollo profesional no solo enriquece su obra, sino que también arroja luz sobre la conexión entre las películas de la trilogía.

Las tres películas se convierten así, de un modo especial, en una cosmovisión a partir del Sertão, así como de la realidad brasileña expuesta en sus diversas facetas. Se unen elementos temáticos y estilísticos en una sinergia que trasciende las singularidades de cada obra para revelar una complejidad narrativa y conceptual.

¹ **Sertão**: región agreste, semi-árida del interior del Brasil. (Paranaguá, 2003, p. 191).

² Sarno, G., Badaró, J., Sbragia, P., & Escorel, E. (26 de mayo de 2020). *Sertânia e a Memória no Cinema*. En Cinema Sem-Fim. Lives. <https://www.youtube.com/watch?v=YkXr7IY3cro>, min. 81'35" - 82'04".

2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Geraldo Sarno se destaca como un icono en el ámbito cinematográfico brasileño, y su notable trayectoria ha captado mi interés. Durante el proceso de investigación para mi Trabajo de Fin de Grado (TFG), centrado en los Sertões e incluyendo la película *Sertânia*, me encontré con la afirmación de Sarno de que esta obra constituía la tercera entrega de una trilogía que también comprendía *Coronel Delmiro Gouveia* y *O Último Romance de Balzac*³.

Motivada por esta revelación, y en consulta con mi tutor, recibí la sugerencia de profundizar en este tema, contribuyendo así a la difusión del legado cinematográfico de Sarno. En este estudio, mi objetivo principal radica en analizar las tres películas, explorar la biografía de Sarno para comprender su pensamiento, temática y proceso creativo, además de abordar por qué él las consideraba una trilogía.

Inicialmente, enfrenté un desafío al analizar *O Último Romance de Balzac*, ya que no encontraba una conexión sólida con las otras dos películas. Sin embargo, al adentrarme en los argumentos del cineasta, de las personas a las que entrevista y en la vida del escritor Honoré de Balzac, percibí una conexión que superaba mis percepciones iniciales. Este proceso permitió que las piezas encajaran como un rompecabezas, otorgando sentido a la afirmación del cineasta.

Las contribuciones únicas de Sarno a través de su perspectiva sobre el Sertão y su impacto en el cine han sido objeto de análisis en diversas publicaciones académicas. La tesis de Veruska Anacirema, *Memória e Cultura: Cinema e Aprendizado de Cineclubistas Baianos dos anos 1950*⁴, así como el artículo *A Linguagem do Cinema: Memória, Pensamento e Criação na Trajetória de Geraldo Sarno*⁵, de Silveira Gusmão y Santos Mendes, son fuentes destacadas que ofrecen una comprensión detallada del contexto y la influencia de Sarno en el ámbito cinematográfico, consolidando su relevancia para el ámbito académico.

³ Sarno, G., Badaró, J., Sbragia, P., & Escorel, E. (26 de mayo de 2020). *Op. cit.* min. 81'35" - 82'04".

⁴ Anacirema, V. (2010). *Memória e Cultura: Cinema e Aprendizado de Cineclubistas Baianos dos anos 1950*. pp.96-113. [Tesis de posgrado, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia]. http://www2.uesb.br/ppg/ppgmls/wp-content/uploads/2017/06/Silva_VAS.pdf.

⁵ Silveira Gusmão, M.C., & Santos Mendes, E. (2019). *A Linguagem do cinema: Memória, Pensamento e Criação na Trajetória de Geraldo Sarno*. XIII Colóquio Nacional - VI Colóquio Internacional UESB. <http://anais.uesb.br/index.php/cmp/article/viewFile/8583/8246>

Dentro de la bibliografía relacionada con *Coronel Delmiro Gouveia*, destaca el libro *Delmiro Gouveia: A construção de um mito*⁶, de Correia, que aborda su biografía y papel como figura mítica del Sertão. Además, se explora cómo Sarno utiliza la ficción histórica en *Coronel Delmiro Gouveia, Brazilian (Film) Industry, and World War I in the Sertão*⁷, profundizando en temas como el autoritarismo, el conflicto de clases y la justicia social con Delmiro representando el progreso industrial. Las tesis *O Direito à Memória como um dos fundamentos da dignidade humana: Memória política e a justiça para as vítimas do progresso*⁸, de Leal Oliveira y *A fabricação da memória no filme Coronel Delmiro Gouveia*⁹, de Maynard, 2006, resultaron fundamentales para comprender cómo Sarno estructura la película y reflexiona sobre la industrialización en Brasil.

Las aportaciones de Ángel Díez¹⁰, Andrade¹¹ y de André Renato¹² fueron esenciales para comprender la motivación de Sarno al realizar *O Último Romance de Balzac*. Los libros *O Averso de um Balzac Contemporâneo: Arqueologia de um*

⁶ Correia, T. d. B. (1996). *Delmiro Gouveia: A construção de um mito*. Cadernos Estudos Sociais Recife, 12(1), pp. 25-62. <https://periodicos.fundaj.gov.br/CAD/article/view/1178/898>

⁷ Maddox, J. (2018). *Coronel Delmiro Gouveia, Brazilian (Film) Industry, and World War I in the Sertão*. LARR-Latin American Research Review, 53(1), pp. 126-138. <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/FD874BBA65B7B765227407B527272CC9/S0023879100004404a.pdf/div-class-title-span-class-italic-coronel-delmiro-gouveia-span-brazilian-film-industry-and-world-war-i-in-the-span-class-italic>

⁸ Leal Oliveira, A. (2017, 16 de noviembre). *O Direito à Memória como um dos fundamentos da dignidade humana: Memória política e a justiça para as vítimas do progresso*. pp.1-25. [Tesis Doctoral, PUC-Rio, Brasil]. https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/8048/8048_6.PDF

⁹ Maynard, D. C. (2006). *A fabricação da memória no filme Coronel Delmiro Gouveia*. III Simpósio Nacional de História Cultural (Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006), 12(9), pp.1-9. <https://oohodahistoria.ufba.br/wp-content/uploads/2016/03/dislton.pdf>

¹⁰ Ángel Díez es un cineasta español. Ha desempeñado roles clave como coordinador de estudios en la FEMIS en 1994 y ha colaborado con Geraldo Sarno en el guion de *O Último Romance de Balzac*, obra que recibió el premio en el Festival de Gramado en 2010. Además, Díez ha sido fundamental como asistente de dirección y director de fotografía en varias producciones cinematográficas, incluyendo la serie documental *A Linguagem do Cinema II, Sertão de Dentro y Sertânia*.

¹¹ Andrade, F. (18 de septiembre de 2010). *O Último Romance de Balzac - A afirmação do mistério*. Revista Cinética. <https://fabioandrade.art/2010/09/the-last-novel-of-balzac-o-ultimo-romance-de-balzac-2010-gerald-sarno/>

¹² Renato, A. (2022). *O Último romance de Balzac: fé na criação artística e redenção do pastiche*. MAM. <https://mam.rio/cinamateca/o-ultimo-romance-de-balzac-fe-na-criacao-artistica-e-redencao-do-pastiche/>

*Pastiche*¹³, del Dr. Osmar Ramos Filho¹⁴, y *Cristo Espera por Ti*¹⁵, escrito por Waldo Vieira¹⁶, fueron fundamentales para entender la parte documental de la película.

Además, se consideraron aportes como el de Miranda¹⁷ y el propio Sarno¹⁸ para analizar la división de la película en dos bloques y la combinación de ficción y documental.

Para abordar la película *Sertânia*, debido a la escasez de publicaciones académicas dedicadas a ella, he recurrido a fuentes primarias como entrevistas y conferencias ofrecidas por Sarno, especialmente aquellas documentadas por KINOARTE¹⁹. Esta aproximación resultó esencial para obtener información directa sobre la visión del cineasta y los detalles inherentes a su proceso creativo.

Basándome en las entrevistas y conferencias disponibles en internet, que proporcionaron un entendimiento inicial y personal sobre la película, he ampliado mi análisis consultando otras fuentes complementarias, como *Cadernos do Sertão*²⁰ y la serie *A Linguagem do Cinema*²¹. Estas fuentes adicionales profundizaron en el análisis de la película y aportaron perspectivas más detalladas sobre el contexto creativo y conceptual de *Sertânia*.

Adicionalmente, el artículo titulado *El Sertão Emoldurado: A cinematografia de Sertânia*²², de Luís Rogério Oliveira, ha sido una fuente relevante que enriqueció el análisis, proporcionando una mirada crítica desde una perspectiva externa que complementa las reflexiones del propio creador.

¹³ Ramos Filho, O. (1994). *O Averso de Um Balzac Contemporâneo - Arqueologia de Um Pasticho*. São Paulo: Publicações Lachâte.

¹⁴ **Osmar Ramos Filho:** (1939-2011) Fue un pensador espírita brasileño, psicólogo y escritor. (Santana, 2024).

¹⁵ Vieira, W. (1965). *Cristo Espera por ti*. São Paulo, Brasil: CEC.

¹⁶ **Waldo Vieira:** (1932-2015) fue un médico, dentista, médium y lexicógrafo brasileño. Fundador de la *Conscienciología* y la *Projeciología*, dos áreas de estudio que se enfocan en la conciencia y la experiencia extracorpórea. (Santana, 2024).

¹⁷ Miranda, M. (2013). *Um Balzac do além*. O Tempo.

<https://www.otempo.com.br/entretenimento/magazine/um-balzac-do-alem-1.233728>

¹⁸ Sarno, G., Badaró, J., Sbragia, P., & Escorel, E. (26 de mayo de 2020). *Op. cit.* min. 03'15" – 21'45".

¹⁹ Sarno, G., Frutos, A., Adrião, J., Grota, R., Moura, V., & Dib, A. (10 de Noviembre de 2020). En KINOARTE (Presidência), *Debate com Geraldo Sarno - Filme Sertânia*. Conferencia en el 22 Festival Kinoarte de Cinema. Brasil. <https://www.youtube.com/watch?v=H-43HN-XPrk>

²⁰ Sarno, G. (2006). *Cadernos do Sertão*. Salvador: Núcleo de Cinema e Audiovisual.

²¹ Cineastas, D. (2000). *A Linguagem do Cinema - 1ª Temporada*. Riofilme. https://www.canalcurta.tv.br/series/a-linguagem-do-cinema_1%C2%AA-temporada

²² Oliveira, L. R. (2021). *O Sertão Emoldurado: A cinematografia de Sertânia*. En A. Maciel, M. Gusmão, & A. Ávila (Eds.), *Memória, pensamento e criação no cinema brasileiro*. Jundiaí: Paco Editorial.

La entrevista²³ concedida por Ángel Díez, quien tuvo el privilegio de conocer y colaborar estrechamente con Sarno, ha sido de gran relevancia para mi Trabajo Final de Máster (TFM). Las experiencias y conocimientos compartidos por Díez representaron una valiosa aportación, fundamental para mi proceso de investigación. Su perspectiva complementó de manera significativa el análisis académico, ampliando y profundizando la comprensión de la obra de Sarno en el contexto de este estudio.

3. GERALDO SARNO

Fidelis Geraldo Sarno (1938-2022), reconocido cineasta brasileño originario del Sertão de Bahía, dejó una huella perdurable en la cinematografía brasileña al plasmar su profunda conexión con la región a lo largo de su carrera. Su formación académica en la Faculdade de Direito da Universidade da Bahia en 1955, su participación activa en el Centro Popular de Cultura a principios de los años 1960, vinculado a la *Unión Nacional dos Estudantes*, marcó un punto de inflexión en su vida y despertó su conciencia sobre la dimensión cultural del Sertão²⁴.

El interés de Sarno por el Sertão despertó tras su encuentro con la arquitecta Lina Bo Bardi²⁵ ²⁶. Este encuentro fue un punto de inflexión fundamental que moldeó profundamente su perspectiva artística²⁷, llevándole a prestar atención al análisis socio antropológico²⁸ de la población sertaneja²⁹, su vida y sus espacios. Asimismo, su

²³ Díez, A. (06 de abril de 2024). *Transcripción de la entrevista sobre la Trilogía de Geraldo Sarno*. [Entrevista personal]. Entrevistador: Eliana Guerra. Anexo 1, pp. 69-74.

²⁴ Sarno, G. (2015). Depoimento. En F.G.Vargas (Ed.), pp.1-36. São Paulo. https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/memoria-documentario/geraldo_sarno/TranscricaoFinalGeraldoSarno.pdf

²⁵ Lina Bo Bardi (1914-1992), arquitecta ítalo-brasileña, se trasladó a Brasil en 1945 y se convirtió en un ícono de la modernidad en arquitectura, editorial, museos, academia y teatro. (García, 2008, p. 183).

²⁶ Sarno, G. (2015). *Op. cit.* pp.1-36.

²⁷ Anacirema, V. (2010), *Op. cit.* p. 109.

²⁸ Góes Villas-Bôas, A. (2015). *Imagem, Imaginário, Arte e Poesia: a transmissão simbólica na cultura; Geraldo Sarno e o documentário sociológico*. Pag. 154. [Tesis de Postgrado]. Instituto de Humanidades, Artes e Ciências (IHAC), Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador, Brasil. <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/18202>

²⁹ **Población sertaneja:** Habitantes del Sertón en el Nordeste de Brasil, dedicados principalmente a la ganadería y la agricultura. Esta región incluye partes de Bahía, Ceará, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Río Grande del Norte, Sergipe y Alagoas, además de zonas del cerrado y el Agreste. (Antunes Tavares, 2008, pp. 612-622).

experiencia en Cuba durante la década de 1960, donde colaboró con el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, ICAIC, marcó un período crucial en su desarrollo profesional con una evolución artística y compromiso político, proporcionándole las herramientas para un enfoque crítico en la representación de la realidad social y política en sus películas posteriores³⁰.

La relación de Sarno con el ICAIC se consolidó cuando decidió quedarse en Cuba y colaborar en varios proyectos cinematográficos, explorando temas sociales y políticos y contribuyendo al cine testimonial y de denuncia social. Durante su tiempo en Cuba, Sarno dirigió documentales, participó en la escritura de guiones y la producción de películas, ampliando su horizonte creativo y siendo influenciado por Joris Ivens³¹. Al regresar a Brasil, tuvo contacto con el grupo de cineastas del Cinema Novo, como Ruy Guerra, Nelson Pereira dos Santos, Carlos Diegues y Glauber Rocha, y con el golpe militar de 1964 se trasladó a São Paulo, uniéndose al grupo de cineastas de Thomas Farkas, contexto en que dirigió *Viramundo* (1965), una obra que explora la migración de nordestinos³² hacia São Paulo³³.

Aunque Geraldo Sarno participó en la Caravana Farkas, su carácter difícil y exigente, según Díez, le planteó numerosos retos a lo largo de su carrera posterior. Esta actitud dificultó la obtención de financiación para la producción de sus películas, haciendo que cada proyecto representara un esfuerzo monumental. No obstante, Díez señala que el único período relativamente feliz y sencillo para Sarno fue cuando realizó una serie de películas sobre el artesanado y las manifestaciones populares en el Sertão. Durante este tiempo, acompañado de un equipo reducido, recorrió el país registrando los últimos vestigios del arte popular, lo que le permitió conectar profundamente con las raíces culturales de Brasil³⁴.

³⁰ Alvares, C. (2016). *O documentário no Novo Cinema Latinoamericano: olhares e vozes de Geraldo Sarno* (Brasil), Raymundo Gleyzer (Argentina) e Santiago Álvarez (Cuba). p.100. [Tesis doctoral]. Escola de Comunicações e Artes, São Paulo, Brasil. <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27161/tde-11012018-155955/publico/CRISTINAALVARESBEKOWVC.pdf>

³¹ Anacirema, V. (2010), *Op. cit.* p. 108.

³² El término **nordestino** se refiere a las personas del Nordeste de Brasil (Noroeste), una región con una rica diversidad cultural y desafíos socioeconómicos, que es crucial para la identidad nacional brasileña. Este término lleva un profundo significado de identidad, resiliencia y orgullo regional. (Mallorquín, 1996, pp. 687-728).

³³ Alvares, C. (2016). *Op. cit.* pp. 101-103.

³⁴ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 18.

El Sertão se convirtió en el eje temático de Sarno, abordando cuestiones como la migración, la religiosidad, la cultura popular, las luchas de clase, la sequía, la pobreza y los desafíos socioeconómicos, adoptando un enfoque documental que intentaba dar voz a esas comunidades, capturando la autenticidad de la vida sertaneja, en que buscaba constituir una memoria nacional a través de sus documentales, influenciado tanto por la literatura como por la pintura y las artes³⁵. Él consideraba al Sertão como un lugar arqueológico donde las capas culturales se entrelazan, destacando la riqueza cultural y artística inherente a esta región³⁶.

La visión creativa de Geraldo Sarno estaba profundamente arraigada en su deseo de retratar una imagen auténtica de Brasil, especialmente la cultura de la clase menos favorecida. Su obsesión era que toda su obra cinematográfica pudiera capturar esta imagen diversa y compleja del país³⁷.

Sarno tuvo una amplia trayectoria en el campo del cine, abarcando diversas prácticas que incluyen producción y dirección de películas, así como su labor en Universidades. En su filmografía³⁸ se destacan 23 películas: *Viramundo* (1965), *Brasil Verdade* (1968), *Viva Cariri* (1969), *Vitalino Lampião* (1969), *Casa de Farinha* (1970), *O Engenho* (1970), *A Cantoria* (1970), *Jornal do Sertão* (1970), *Os Imaginários* (1970), *Padre Cícero* (1971), *Herança do Nordeste* (1972), *O Pica-pau Amarelo* (1973), *Segunda-feira* (1974), *Semana de Arte Moderna* (1974), *Iaô* (1976), *Espaço Sagrado* (1976), *Coronel Delmiro Gouveia* (1978), *Casa-Grande e Senzala* (1978), *Eu Carrego um Sertão Dentro de Mim* (1980), *A Terra Queima* (1984), *Deus é um Fogo* (1992), *O Último Romance de Balzac* (2010) y *Sertânia* (2019).

La influencia de la obra de Sarno se refleja en generaciones posteriores de cineastas³⁹, evidenciada en películas reconocidas internacionalmente como como *Bacurau* (Mendonça & Dornelles, 2019), *A Vida Invisível* (Aïnouz, K., 2019), *Divino*

³⁵ Silveira Gusmão, M.C., & Santos Mendes, E. (2019). *Op. cit.* pp. 1-5.

³⁶ Sarno, G., Frutos, A., Adrião, J., Grota, R., Moura, V., & Dib, A. (10 de Noviembre de 2020), *Op. cit.* min 37'42" – 38'50").

³⁷ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 18.

³⁸ Mendes Catani, A. (2022, 24 de febrero). *Geraldo Sarno* (1938-2022). A Terra é redonda, 1-3. Recuperado de <https://repositorio.usp.br/directbitstream/932da787-b103-4fb0-a4c9-ab75596d1030/Geraldo%20Sarno%20%281938-2022%29%20-%20A%20TERRA%20%C3%89%20REDONDA.pdf>

³⁹ Lima, L. (2021). *Made in Nordeste: Cinema nordestino transcende fronteiras e ganha espaço em festivais*. Párr. 1. Lab Dicas Jornalismo. <https://labdicasjornalismo.com/noticia/7547/made-in-nordeste-cinema-nordestino-transcende-fronteiras-e-ganha-espaco-em-festivais>

Amor (Marcaro, G., 2019), *Aquarius* (Mendonça, 2016) y *Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar* (Gomes, 2019).

Su tratamiento realista y la ausencia de romanticismo al abordar la violencia, como en su representación de los cangaceiros⁴⁰, destacan su compromiso social. Su cine, arraigado en la realidad brasileña y enriquecido con una estética visual-verbal única, refleja la riqueza cultural del Sertão, caracterizado por su especificidad y originalidad, evitando estereotipos y simplificaciones, y capturando la autenticidad de la vida en esta región⁴¹.

Sarno, en sus reflexiones, ha destacado la influencia de varios referentes cinematográficos en su práctica cinematográfica. Entre ellos, menciona a Dziga Vertov, cuya búsqueda por capturar la vida cotidiana con una visión objetiva y realista a través de la lente de la cámara, reflejaba un ideal compartido por Sarno en su exploración del Sertão nordestino, aunque el cineasta brasileño desarrolló su propio enfoque, caracterizado por la inclusión de personajes y situaciones auténticas de esta región. Asimismo, Sarno valoraba la importancia del sonido en sus producciones, empleándolo para crear una sensación de autenticidad e inmersión en sus películas. Además, expresó su admiración por el filósofo Gilles Deleuze, reconocido por su capacidad para desafiar prejuicios y expandir los límites del pensamiento. Estas influencias, combinadas con su encuentro con la obra de Eisenstein, han moldeado la visión única de Sarno sobre el cine, caracterizada por una fusión de enfoques formales y conceptuales que trascienden los límites tradicionales del medio⁴².

Geraldo Sarno no solo filmó el Sertão; se convirtió en su voz, capturando la esencia y la identidad de Brasil en su obra cinematográfica, un legado que trasciende la pantalla y perdura en la cinematografía contemporánea. Su contribución al cine brasileño

⁴⁰ **Cangaceiro:** Miembro de un grupo armado que operaba en el Nordeste de Brasil a finales del siglo XIX y principios del XX, conocido por su vida nómada y su resistencia contra la autoridad. Los cangaceiros, liderados por figuras emblemáticas como Lampião, eran a menudo vistos como bandoleros y, en algunos casos, héroes populares. Se diferencian de los **jagunços**, que eran guardias o mercenarios al servicio de grandes terratenientes, encargados de proteger sus propiedades y resolver disputas territoriales.

⁴¹ Góes Villas-Bôas, A. (2015). Op. cit. pp. 226 - 227.

⁴² Sarno, G., Frutos, A., Adrião, J., Grota, R., Moura, V., & Dib, A. (10 de Noviembre de 2020). Op. cit. min. 42'25" – 50'29".

y su dedicación a visibilizar las realidades del Sertão lo consolidan como un pilar fundamental en la historia del cine latinoamericano⁴³.

4. CORONEL DELMIRO GOUVEIA

La película *Coronel Delmiro Gouveia*, dirigida por Sarno en 1978, narra la historia del rico comerciante cearense Delmiro Gouveia, conocido por su contribución a la construcción de la primera central hidroeléctrica en el bajo São Francisco, en Angiquinho. Esta central impulsaba la fábrica de hilos de Gouveia y sostenía un pueblo obrero en el Sertão alagoano a principios del siglo XX. Esta obra, junto con otros logros de Gouveia, sirve como base para explorar los desafíos del desarrollo del Sertão y la industria nacional, siendo considerada un ejemplo de las tensiones entre el progreso y las élites locales⁴⁴.

La trama⁴⁵ se sitúa a principios del siglo pasado, cuando Delmiro Gouveia, destacado comerciante y exportador de Recife, la capital del Estado de Pernambuco, Brasil, se ve envuelto en persecuciones políticas debido a su audaz y aventurero estilo de vida, lo cual le granjea numerosos enemigos, incluido el gobernador del estado quien ordena incendiar el recién construido mercado *Derby*, propiedad de Gouveia. Arruinado y perseguido por la policía gubernamental, Delmiro encuentra refugio en el Sertão bajo la protección del Coronel Ulisses, llevando consigo a una hijastra del gobernador. En esa árida región, reinicia su negocio como exportador de cueros y establece una fábrica de hilos de costura, aprovechando la energía eléctrica de una planta que él mismo construye en la cascada de Paulo Afonso y el algodón nativo de la zona. La Gran Guerra de 1914, al interrumpir el suministro de productos ingleses a América del Sur, asegura a Delmiro el dominio de ese mercado, especialmente en Brasil. Los representantes de la empresa inglesa *Machine Cottons*, anteriormente dominantes en el mercado, intentan negociar con él, pero Delmiro se niega a vender o asociarse. Es asesinado el 10 de octubre de 1917.

⁴³ Fabrício, R. (2023). *Do Brasil ao brasileiro: filmes de Geraldo Sarno*. Párr. 6. Cinemateca MAM Rio de Janeiro. <https://mam.rio/cinemateca/do-brasil-ao-brasileiro-filmes-de-geraldo-sarno/>

⁴⁴ Maynard, D. C. (2006). *Op. cit.* p. 1.

⁴⁵ Cinemateca Brasileira. (2024). *Sinopsis Coronel Delmiro Gouveia*. <https://bases.cinemateca.org.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&exprSearch=Coronel%20%20and%20%20Delmiro%20%20and%20%20Gouveia&nextAction=Ink&lang=p>

Años más tarde, en 1929, la fábrica es adquirida por los ingleses, destruida y arrojada a las aguas de la cascada de Paulo Afonso.

En la década de 1970, Sarno transformó la técnica del montaje cinematográfico en una herramienta esencial para explorar y criticar las complejas dinámicas sociales e históricas de Brasil; en la película *Coronel Delmiro Gouveia*, empleó una cuidadosa selección y disposición de imágenes no solo para documentar la vida y la contribución industrial de Delmiro Gouveia en el Sertão, sino también para ofrecer una profunda reflexión sobre las tensiones políticas y económicas de la época, realizando así una crítica incisiva sobre el impacto de la industrialización y las relaciones de poder en el Brasil de principios del siglo XX⁴⁶.

La película emerge como un elemento crítico en el panorama del cine brasileño durante la dictadura militar que abarcó desde 1964 hasta 1985. Sarno utiliza con astucia la ficción histórica para sortear las restricciones impuestas por la censura gubernamental, al mismo tiempo que explora en profundidad las complejas dinámicas políticas tanto a nivel nacional como internacional de aquel período. Al representar a Delmiro Gouveia, un personaje progresista pero a la vez autoritario en el árido Sertão, Sarno proporciona una visión detallada de las relaciones de poder y el control en una época caracterizada por la represión política⁴⁷.

Geraldo Sarno desarrolló una forma innovadora de creación cinematográfica⁴⁸ a partir de su experiencia en la producción de *Jornal do Sertão*⁴⁹ (1970). Adoptó un enfoque similar al de los payadores⁵⁰, lo que le permitió adaptar la narrativa en tiempo real para responder a las circunstancias del momento. Este método implicaba conceptualizar y montar rápidamente el material filmado, convirtiendo el proceso de edición en una herramienta dinámica y reactiva. En los años setenta, mientras exploraba las ruinas de la Usina Paulo Afonso, Sarno encontró un libro sobre Orlando Senna⁵¹ que lo inspiró a esbozar un guion para *Coronel Delmiro Gouveia*. Esta experiencia lo llevó a reflexionar

⁴⁶ Pinto Veas, I. (2013). *Geraldo Sarno: A mí no me preocupa la plata que tengo para hacer la película que quiero hacer, yo improviso*. Párr. 1. La Fuga. <http://2016.lafuga.cl/geraldo-sarno/666>

⁴⁷ Maddox, J. (2018). *Op. cit.* pp. 126-130.

⁴⁸ Pinto Veas, I. (2013). *Ibid.* Párr. 17.

⁴⁹ Sarno, G. (Dirección) (1970). *Jornal do Sertão* [Documental]. Brasil: Saruê Filmes

⁵⁰ Los **Payadores** son músicos tradicionales de América del Sur, especialmente de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, conocidos por improvisar versos en respuesta a su interlocutor. (Moya, 1959).

⁵¹ **Orlando Senna** es un reconocido guionista, cineasta, director teatral, productor y periodista. Es uno de los teóricos más destacados del cine brasileño y latinoamericano, combinando su labor periodística en América Latina, África y Europa con su trabajo cinematográfico. (Senna, 2013, parr. 1).

sobre una estética cinematográfica que él asociaba con los países subdesarrollados, caracterizada por una narrativa que, al igual que en la tradición de los payadores, se adapta y responde rápidamente a las condiciones cambiantes y a los recursos limitados. Para Sarno, esta estética implicaba que el cine debería capturar la esencia de la vida cotidiana y las luchas sociales de manera fluida y espontánea, reflejando la creatividad y la resiliencia características de estas sociedades. Esta perspectiva es esencial para entender cómo Sarno combinó su visión literaria con su técnica cinematográfica en *Coronel Delmiro Gouveia*⁵².

Al dirigir la película, Sarno se enfrentó al desafío de pasar de hacer documentales a la ficción. Aunque la película es una ficción histórica, conserva elementos del estilo documental, combinando el testimonio documental de un hombre que conoció a Delmiro con actores, estructurando la película en torno a cinco relatos sobre el personaje⁵³.

Un sertanejo, ex trabajador de la *Fábrica da Pedra*, habla del presente; la segunda esposa de Delmiro, Carmela Eulina Gusmão, narra su vida entre 1900 y 1904, retratándolo como un héroe romántico; el Coronel Ulisses Luna, quien acogió a la pareja durante la persecución política, lo ve como valiente y compañero, cubriendo los años entre 1905 y 1910; Lionelo Iona, su socio en la fábrica, lo percibe como un soñador idealista, recordando el período de 1911 a 1916; y finalmente, el obrero Zé Pó, *retirante*⁵⁴ convertido en obrero, relata desde la muerte de Delmiro en 1917 hasta 1930, cuando el *trust* inglés *Machine Cottons* adquirió la *Fábrica da Pedra*⁵⁵.

Estos narradores relatan sus visiones sobre Gouveia y representan diferentes épocas y percepciones del tiempo: el romántico, el autoritario, el de negocios y el mecánico del trabajo industrial. Cada uno ofrece una visión única de Delmiro Gouveia: como un hombre de la ciudad, impulsivo y apasionado; un *Coronel*⁵⁶ valiente del Sertão; un empresario emprendedor e idealista; y un patrón duro pero comprensivo y bondadoso. Estas múltiples imágenes hacen que la figura de Delmiro Gouveia sea aún más compleja

⁵² Pinto Veas, I. (2013). *Ibid.* Párr. 17.

⁵³ Maynard, D. C. (2006). *Op. cit.* p. 2.

⁵⁴ **Retirante:** Persona que se ve obligada a abandonar su hogar en la región semiárida del noreste de Brasil debido a la sequía, la pobreza o la falta de oportunidades.

⁵⁵ Leal Oliveira, A. (2017, 16 de noviembre). *Op. cit.* p. 134.

⁵⁶ **Coronel:** En el Sertão brasileño, el término "Coronel" se refiere a los grandes terratenientes y líderes locales que ejercían un considerable poder político y económico en la región. Esta figura es clave en la estructura social y política histórica del Nordeste de Brasil.

y plural⁵⁷. Recuerda la construcción del personaje principal en *Citizen Kane* (1941), de Orson Welles.

La película comienza con el relato de un campesino que ha conocido personalmente a Delmiro Gouveia, destacando su generosidad en el Sertão. Sentado bajo el sol con un sombrero de paja, el hombre narra: "*Con su llegada al Sertão, nunca más pasamos hambre. Si un retirante llegaba desnudo, él le daba ropa. Si tenía hambre, le daba comida. Y al día siguiente, ya estaba trabajando*". Sarno emplea recursos documentales en su obra de ficción para subrayar que la historia que presenta está basada en hechos reales. La ausencia de música de fondo durante el diálogo busca subrayar la autenticidad del fragmento mostrado en pantalla⁵⁸.

La trama arranca en Recife⁵⁹ a fines de 1899, marcando la entrada al Siglo XX. En la primera escena, un brindis celebra el nuevo siglo y destaca a Delmiro Gouveia como protagonista. Un incendio en uno de sus proyectos lo obliga a huir de Recife, revelando sus primeros rasgos de generosidad hacia los humildes. Este momento representa una transformación en su vida, donde el relato de Eulina lo presenta como un héroe romántico y poderoso. Sin embargo, el desencanto de Eulina con el Sertão, combinado con el pragmatismo de Gouveia ante las adversidades y la realidad de que tendrán que permanecer en ese entorno, sugiere un distanciamiento emocional entre ella y Delmiro. La representación de las mujeres en la película refleja la tendencia histórica de relegarlas a roles secundarios, conduciendo eventualmente a su salida de la trama principal⁶⁰.

A través de personajes como Eulina y Zé Pó, la película da voz a las aspiraciones y luchas de los trabajadores y campesinos, marginados y explotados en la búsqueda del progreso económico. La narrativa se enfoca en la alienación y la desesperanza de aquellos atrapados en un ciclo de pobreza y opresión, mientras que los poderosos, como Gouveia, luchan por mantener su dominio sobre la tierra y la industria⁶¹.

⁵⁷ Leal Oliveira, A. (2017, 16 de noviembre). *Op. cit.* p. 137.

⁵⁸ Sarno, G. (9 de julio de 2014). *Lanterninha: Geraldo Sarno 2 de 2*. II Conferencia Nacional de Cultura. Min. 2'50" - 3'25". (B. Barbosa, Entrevistador, & UnBTV, Editor). Brasília. UnBTV. <https://www.youtube.com/watch?v=oRUm14mPj1Q>

⁵⁹ **Recife:** Ciudad ubicada en la costa del Océano Atlántico en el noreste de Brasil, capital del estado de Pernambuco. (Barbosa, 2006, pp. 287-306).

⁶⁰ Maynard, D. C. (2006). *Op. cit.* pp. 3-4.

⁶¹ Maddox, J. (2018). *Op. cit.* pp. 130-138.

El bloque narrado por el *Coronel* Ulisses es crucial, ya que desplaza el eje geográfico del filme, llevando a Sarno desde la costa brasileña hasta el Sertão nordestino. A través de la narrativa de Ulisses, se revela que el título de *Coronel* fue otorgado a Delmiro después de su llegada al Sertão. Sarno desafía la narrativa tradicional sobre el personaje, posicionando el Sertão como el contexto donde esta situación puede ser mejor entendida. Al llegar a la residencia de Ulisses, Delmiro es recibido con frialdad, pero su permanencia y progreso hacen que Ulisses revise su concepción sobre él. Gouveia se convierte en *Coronel* a los ojos de Ulisses al enfrentarse a otro poderoso jefe político en la región⁶².

De esta manera, no es el Recife, una ciudad portuaria, modernizada y cosmopolita, la que establece a Gouveia como *Coronel*, sino el Sertão. Al desplazarse geográficamente, el personaje se dirige hacia un tipo de localización privilegiada en la cinematografía brasileña, destacando el Sertão como un espacio mítico que posibilitará al protagonista un salto del comercio de cueros a la industrialización. Mientras el *coronelismo*⁶³ es presentado a través del testimonio de Ulisses, el capitalismo es personificado por Iona, quien actúa como un empresario pragmático en conflicto con los sueños de Delmiro. La escena del asesinato de Gouveia, en el 17 de octubre de 1917, en la que fue alcanzado por dos de tres disparos de arma de fuego, intercalada con el sonido de mazas que destruyen la fábrica, destaca la relación entre Delmiro Gouveia y la industria nacional, amenazada por el capital extranjero⁶⁴.

El relato de Zé Pó, informa al espectador sobre el destino de la fábrica después de la muerte de Delmiro, revelando tensiones y rumores sobre su cierre y adquisición por parte de los ingleses. Zé Pó y otros trabajadores son mostrados destruyendo la fábrica bajo la mirada fría del representante inglés, Mr. Hallam, quien ordena arrojar las máquinas al río. Zé justifica su pasividad diciendo que solo obedecieron las órdenes de los patrones. En el desenlace, otro personaje nordestino cierra la película con una reflexión significativa sobre la situación⁶⁵.

⁶² Maynard, D. C. (2006). *Op. cit.* pp. 3-5.

⁶³ **Coronelismo**: Sistema político y social en el interior de Brasil durante la Primera República, caracterizado por el poder de los terratenientes conocidos como "*coronéis*".

⁶⁴ Maynard, D. C. (2006). *Op. cit.* pp. 4-6.

⁶⁵ Neves, F. (2001). *Armadilhas Nordestinas: O homem que virou suco*. pp. 87-98. En J. Ferreira (Ed.), São Paulo.

La cámara enfoca a los trabajadores alimentándose sin perder de vista Angiquinho, en que el primer plano se desplaza hacia el saco con harina y carne, visitado por una mosca. En continuación, Zé Pó, compartiendo esa comida, reflexiona sobre Delmiro Gouveia como un ejemplo para el pueblo. Su discurso, marcado por la soledad del *Coronel* y la destrucción de la fábrica, se entrelaza con imágenes de la vieja central eléctrica y la partida del patrón inglés. La escena, sin música de fondo, enfoca la realidad del Sertão y cierra con él mirando a la cámara y rompiendo la cuarta pared (**Imagen 1**), destacando su testimonio frente al sonido de la cascada⁶⁶.

Imagen 1: Zé Pó rompe 4ª. Pared. (Sarno, Coronel Delmiro Gouveia, 1978, min. 90'14"-90'42").

Sarno emplea de manera notable la técnica de dirigir las miradas de los personajes hacia el espectador (**Imágenes 2 a 4**), rompiendo la cuarta pared. Este recurso cinematográfico no solo establece una conexión visual directa, sino que también permite al público vislumbrar la psique del personaje, capturando su esencia y emociones de una forma tan poderosa que trasciende el diálogo⁶⁷.

Imagen 2: Mirada del Sertanejo. (Sarno, Coronel Delmiro Gouveia, 2010, min. 0'50 – 2'08").

Imagen 3: Mirada de Eulalia. (Sarno, Coronel Delmiro Gouveia, 2010, min. 13'53").

Imagen 4: Mirada de Zé Pó. (Sarno, Coronel Delmiro Gouveia, 2010, min. 79'54").

En *Coronel Delmiro Gouveia*, la estética visual no fue una preocupación central; la prioridad era contar la historia sin una búsqueda específica de texturas en la imagen⁶⁸.

La película no solo revela la vida de Gouveia, sino que también aborda problemas sociales y el papel del cine brasileño. Sarno utiliza la historia de Gouveia para reflejar las luchas del pueblo brasileño y las dificultades de los cineastas locales frente a Hollywood. Además, la película explora la participación de Brasil en la Primera Guerra Mundial, ofreciendo una perspectiva única sobre su historia. Es un testimonio de la resistencia del

⁶⁶ Maynard, D. C. (2006). *Op. cit.* p.7.

⁶⁷ Oliveira, L. R. (2021). *Op. cit.* pp. 624-625.

⁶⁸ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 4.

cine brasileño y su capacidad para influir en la conciencia nacional al tratar temas como el nacionalismo e imperialismo⁶⁹.

Coronel Delmiro Gouveia combina la ficción y el documental para ofrecer una profunda reflexión sobre la industrialización en Brasil. La película, reconocida por narrar la historia del hombre que se negó a vender al pueblo brasileño, explora la vida y las luchas de Delmiro Gouveia mediante narraciones *en off* de cinco personajes cercanos a él. Este enfoque no solo permite al filme abordar la historia personal del protagonista, sino también las dimensiones sociales y económicas del Nordeste brasileño a principios del siglo XX⁷⁰.

Sarno empleó documentos históricos auténticos, como carretes de hilo (**Imagen 5**) y las cartas a su amante (**Imagen 6**), para dotar de autenticidad a su narración. Al mismo tiempo, presentó una crítica incisiva sobre la condición de los trabajadores del Sertão, quienes, en su mayoría, permanecían inconscientes de su potencial frente al atraso y la violencia del entorno agrario. En este contexto, la película se erigió como un documento cinematográfico esencial que reflejaba las tensiones y resistencias del cine brasileño durante un periodo de represión dictatorial⁷¹.

Imagen 5: carrete de Hilo. (Sarno, *Coronel Delmiro Gouveia*, 1978, min. 63"32' -53"50').

Imagen 6: Carta de Delmiro Gouveia. (Sarno, *Coronel Delmiro Gouveia*, 1978, min. 17"53-18"26').

Sarno, al igual que Glauber Rocha, profundiza en los aspectos históricos y míticos del Sertão. Además de identificar en Gouveia una figura mítica no religiosa, también

⁶⁹ Maddox, J. (2018). *Op. cit.* pp. 126-130.

⁷⁰ Maynard, D. C. (2006). *Op. cit.* p. 7.

⁷¹ Maynard, D. C. (2006). *Op. cit.* p. 7.

plasma en su película la presencia de los jagunços⁷², quienes ejercen su poder al liberarlo de la cárcel (**Imagen 7**). Esta escena desafía el control del poder estatal representado por la policía, aludiendo asimismo a otra figura mítica, la de Lampião⁷³, que futuramente junto a Delmiro serán referenciados en *Sertânia*⁷⁴.

Imagen 7: *Jagunços* (Sarno, Coronel Delmiro Gouveia, 1978, min. 40'57-42'00')

Imagen 8: *Momento de religiosidad*. (Sarno, Coronel Delmiro Gouveia, 1978, min. 43'48'-46'08').

Aunque la religiosidad no sea el tema principal en *Coronel Delmiro Gouveia*, se observan escenas que aluden a ella, como en la feria, con a *Mãe de Santo*⁷⁵ (**Imagen 9**), y también en la escena en que Delmiro recibe una bendición religiosa a través de un rito del Candomblé⁷⁶ (**Imagen 8**), además la cámara se convierte en un personaje, bailando igual que los jagunços (**Imagen 10**). Sin embargo, en la década de

1970, Sarno comienza a contemplar la experiencia religiosa con una mirada diferente en *Iaô* (1976), que aborda el Candomblé como una forma de organización popular y preservación de valores tradicionales⁷⁷.

Imagen 9: *Mãe de Santo*. (Sarno, Coronel Delmiro Gouveia, 1978, min. 14'39').

Imagen 10: *Cámara bailando igual que los jagunços*. (Sarno, Coronel Delmiro Gouveia, 2010, min. 46'00').

⁷² **Jagunço:** Guardia o mercenario al servicio de grandes terratenientes en el Nordeste de Brasil, encargado de proteger propiedades y resolver disputas territoriales.

⁷³ **Lampião** (1897-1938), nombre real Virgulino Ferreira da Silva, fue el prominente líder de los *cangaceiros* en el nordeste de Brasil durante la primera mitad del siglo XX, consolidándose como una figura legendaria en la región. (Silva, 2016, p. 15).

⁷⁴ Bernadet, J. C. (2021). *Antônio das Mortes/1969 ou o Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro*. pp. 1-3. Cinemateca Portuguesa. <https://www.cinemateca.pt/Cinemateca/Noticias/Glauber,-Akerman-e-Lang-nos-proximos-meses-de-prog.aspx>

⁷⁵ **Mãe de santo:** Sacerdotisa líder de un templo de culto afro-brasileño. (Paranaguá, 2003, p. 193).

⁷⁶ **Candomblé:** Religión africana traída por los esclavos a Brasil. (Paranaguá, 2003, p. 193).

⁷⁷ Bernardet, J.-C. (1996). Cinema e religião. En I. Xavier (Org.), *O cinema no século*. p. 189. 1ª ed. Rio de Janeiro: Imago.

La composición musical de *Coronel Delmiro Gouveia* fue elaborada por el maestro y compositor Jaceguay Lins, quien introdujo un movimiento coherente marcado por la ruptura con lo que él denominó *naturalismo*. Lins señaló que muchas de las películas nacionales de la época aún se encontraban en una fase donde el elemento sonoro se utilizaba en su fase naturalista. En esta obra, la banda sonora enfatiza las características psicológicas de los personajes, prescindiendo del plano visual o del diálogo, lo que condujo a un uso más dramático dentro del filme. Además, el proceso de sonido en la película fue una colaboración entre Lins y la mezcla a cargo de Chico de la Riva⁷⁸.

Al realizar *Coronel Delmiro Gouveia*, Sarno mencionó lo que denominó *mirada de la imaginación*, y que, según él, era fundamental para definir el concepto de *imagen cinematográfica*. Esta última se concibe como una herramienta que facilita el control del cineasta sobre la estructura completa de la película. Sostiene que esta imagen puede abarcar tanto las secuencias de la película en su conjunto como manifestarse a través de un solo plano, transmitiendo así un conjunto de ideas sobre la película en cuestión. En este contexto, se destaca la importancia de la imagen concebida para representar al protagonista, Coronel Delmiro Gouveia, vestido con un traje de lino blanco y rodeado de *jagunços* y *vaqueiros* (**imagen 11**), así como también la imagen adicional de Delmiro desnudo (**Imagen 12**) frente a una cascada de Paulo Afonso. Según Sarno, estas imágenes contienen simbolismos, especialmente al considerar la cascada como telón de fondo, que el cineasta visitó durante el proceso de realización de las películas de su primer viaje. Este simbolismo refleja la sensación de impotencia que Delmiro experimentó frente a la presión de la empresa inglesa *Machine Cottons*. Las imágenes generadas durante el proceso de organización del argumento de la película brindaron seguridad a Sarno para la producción del largometraje, sirviendo incluso como directrices preestablecidas. Posteriormente, estas imágenes fueron retomadas como herramientas en sus siguientes películas, donde la influencia del Sertão se mostró enriquecida por sus aprendizajes y conocimientos adquiridos en sus primeros viajes, siendo determinantes en las temáticas exploradas en sus documentales⁷⁹.

⁷⁸ Corrêa Bomfim, F. (2015). *Os Documentários de Geraldo Sarno (1974-1987): Sertão, Poesia e Religiosidade* [Tesis de Maestría]. UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas, pp. 43-44. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5358983>

⁷⁹ Corrêa Bomfim, F. (2015). *Op. cit.* pp. 38-39.

Imagem 11: *Delmiro y sus jagunços*. (Sarno, Coronel Delmiro Gouveia, 1978, min. 59'05"-59'10").

Imagem 12: *Delmiro Desnudo*. (Sarno, Coronel Delmiro Gouveia, 1978, min. 58'00"-58'15").

Imagem 13: *Muerte de Delmiro*. (Sarno, Coronel Delmiro Gouveia, 1978, min. 88'01").

La representación conmovedora de la muerte de Gouveia (**Imagem 13**) no solo marca el trágico final de un individuo, sino que simboliza el colapso de un sistema autoritario. Gouveia, quien fue víctima de este régimen opresivo, representa en su caída la lucha y las aspiraciones democráticas de Brasil, así como el sufrimiento de los trabajadores del Sertão. En la escena, Gouveia, desarmado y solo en su casa, es asesinado, mientras el sonido de los picos destruyendo la maquinaria de la *Fábrica da Pedra* sustituye los disparos. Este simbolismo contrasta con el lamento de su amante, que llega demasiado tarde para intervenir. La narrativa no solo condena la violencia injusta contra un individuo valiente, sino que también critica la hipocresía de las potencias extranjeras y el régimen militar que perpetuaban la opresión y el atraso económico en el nordeste⁸⁰.

Finalmente, en el contexto actual de Brasil, marcado por profundas crisis políticas y económicas, la película subraya la importancia de persistir en la lucha por un país más inclusivo y democrático. La figura de Gouveia representa la resistencia contra las fuerzas externas que explotaban los recursos brasileños y las comunidades locales, mientras intentaba establecer un futuro independiente y próspero para su gente. Por lo tanto, la muerte de Gouveia no solo es un evento histórico, sino un símbolo de la lucha continua por la justicia social y el empoderamiento frente a la adversidad y la injusticia estructural en Brasil⁸¹.

⁸⁰ Maddox, J. (2018). *Op. cit.* pp. 130-138.

⁸¹ *Ibid.*

5. O ÚLTIMO ROMANCE DE BALZAC

La película *O Último Romance de Balzac*, dirigida por Geraldo Sarno en 2010, examina el proceso creativo a partir de una supuesta psicografía⁸² realizada por el médium espiritista Waldo Vieira en 1965. Vieira afirmó haber escrito la novela *Cristo Espera por Ti* bajo el dictado del espíritu del escritor francés Honoré de Balzac. Décadas después, el libro llega a manos del psicólogo Osmar Ramos Filho, quien dedica varios años a estudiar esta obra⁸³. Todo esto forma el bloque documental de la película.

En el bloque ficcional, Sarno adapta *La Piel de Zapa*⁸⁴ de Balzac en un estilo de cine mudo, presentando la historia de un Fausto moderno: un artista que se enfrenta al suicidio al convencerse de que la culminación de su obra lo llevará a la muerte. La película fusiona la literatura clásica con la espiritualidad contemporánea, combinando elementos de ficción y documental⁸⁵.

La narración se construye sobre el peculiar incidente de 1965, cuando Vieira aseguró haber psicografiado el libro *Cristo Espera por Ti*, supuestamente dictado por el espíritu de Balzac. El film se estructura en dos bloques que se intercalan a lo largo de su proyección⁸⁶.

En el primer bloque⁸⁷, se aborda la investigación de Osmar Ramos Filho, quien dedicó años al análisis del manuscrito de Vieira y publica sus conclusiones en *O Averso de um Balzac Contemporâneo: Arqueologia de um Pastiche*. Basado en estos descubrimientos, Sarno entrevista a Vieira, al Dr. Osmar y al pintor Jerônimo Magalhães⁸⁸, explorando el proceso creativo detrás de la investigación del Dr. Osmar.

El segundo bloque presenta una versión cinematográfica resumida de *La Piel de Zapa*, en estilo de cine mudo en blanco y negro, sin sonido diegético y escenificada por

⁸² **Psicografiado:** Texto escrito bajo la influencia de un espíritu o entidad desencarnada, donde se cree que la comunicación se realiza a través de la escritura automática o a mano alzada.

⁸³ Cinemateca Brasileira. (2010). *O Último Romance de Balzac*. Cinemateca Brasileira. <https://bases.cinemateca.org.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/>

⁸⁴ 20 Balzac, H. (1927). *La Piel de Zapa*. (E. Mentora, Ed., & J. Gallardo, Trad.).

⁸⁵ Cinemateca Brasileira. (2010). *O Último Romance de Balzac*. Cinemateca Brasileira. *Op. Cit.*

⁸⁶ Miranda, M. (2013). *Op. cit.* párr. 2.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ **Jerônimo Magalhães** es un artista autodidacta de Barra do Piraí, es conocido por sus esculturas y pinturas sobre la vida histórica de Brasil.

el propio Sarno, quien distorsiona la obra original para reafirmar su esencia a través del lenguaje cinematográfico⁸⁹.

Al intercalar testimonios con recreaciones de *La Piel de Zapa* en el estilo del cine mudo, la película crea una atmósfera que mezcla la reflexión intelectual con el simbolismo estético. Esta yuxtaposición de elementos documentales y ficcionales no solo explora la conexión entre el pasado literario y el presente espiritual, sino que también examina temas universales como la ambición, el deseo y la búsqueda de la inmortalidad a través del arte⁹⁰.

La película invita al espectador a reflexionar sobre la naturaleza de la inspiración, la autenticidad creativa y la conexión entre el mundo terrenal y el espiritual⁹¹. Sarno explica que la motivación para realizar la película surgió tras ganar un premio de Petrobras⁹², que le otorgaba libertad creativa. Menciona que tenía entre tres y cinco páginas con ideas para un posible documental y que contaba con una entrevista realizada seis años antes a Waldo Vieira, la cual había estado archivada. A pesar de tener el guion de *Sertânia*, decidió aprovechar esta oportunidad para desarrollar *O Último Romance de Balzac*⁹³.

La filmación de la película duró solo ocho días, y durante la edición se utilizó un montaje por analogías para organizar los temas de manera correlativa. La estructura no seguía una narrativa lineal, sino que se basaba en asociaciones temáticas, similar al enfoque utilizado por Dziga Vertov en *El hombre de la cámara* (1929)⁹⁴.

En el segmento documental⁹⁵, Sarno se interesa en el proceso creativo del Dr. Osmar Ramos Filho, quien investiga la autenticidad de la supuesta psicografía de Waldo Vieira relacionada con Balzac. Sarno documenta cómo el Dr. Osmar concluyó que esta psicografía podría ser genuina, dado que Vieira no tenía conocimientos previos sobre la vida y la obra de Balzac. Para explorar esta hipótesis, Sarno aprovecha la entrevista previamente realizada con Vieira y también entrevista a Osmar Ramos Filho y a Jeronimo

⁸⁹ Miranda, M. (2013). *Op. cit.* párr. 2.

⁹⁰ Sarno, G., Badaró, J., Sbragia, P., & Escorel, E. (26 de mayo de 2020). *Op. cit.* min. 03'15" - 21'45".

⁹¹ *Ibid.*

⁹² **Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras)**: Empresa petrolera estatal brasileña.

⁹³ Sarno, G., Badaró, J., Sbragia, P., & Escorel, E. (26 de mayo de 2020). *Op. cit.* min. 09'10" - 14'56".

⁹⁴ Carrera, P. (2012). *Geraldo Sarno: "Para cambiar el pensamiento capitalista no se puede usar la misma narrativa que Hollywood"*. Párr. 5. Clarín. https://www.clarin.com/cine/entrevista-geraldo-sarno_0_HkPguNy3P7e.html

⁹⁵ Sarno, G., Badaró, J., Sbragia, P., & Escorel, E. (26 de mayo de 2020). *Op. cit.* min. 09'10" - 14'56".

Magalhães. Estos interlocutores aportan pruebas y argumentos que respaldan la posibilidad de que Vieira haya canalizado información exclusiva de Balzac.

Durante la entrevista con Vieira, este le explicó a Sarno el proceso mediante el cual recibió mensajes del espíritu de Balzac, detallando la naturaleza de la comunicación entre el mundo terrenal y el espiritual⁹⁶. Osmar Ramos Filho⁹⁷ relató a Sarno que, en 1969, tras ganar una beca del gobierno de Bélgica para especializarse en psicología clínica, tuvo su primer contacto con las obras de Balzac, gracias a una amiga que defendía una tesis sobre el escritor. En 1983, al leer *Cristo Espera por ti* de Vieira, Osmar notó sorprendentes similitudes con la obra de Balzac, desde detalles de cartas personales hasta referencias a *La Comedia Humana*⁹⁸.

Una de las primeras evidencias que Osmar identificó en *Cristo Espera por ti* fue la forma en que se trataba el tiempo en la narrativa, algo que denominó "*el tiempo de los recuerdos*". Observó que esta misma noción temporal también se encontraba en *La Piel de Zapa*. Osmar comentó que su compromiso con la investigación se consolidó cuando encontró un pasaje en *Cristo espera por ti* que mostraba un estilo de escritura que el profesor identificó como característico de la literatura francesa⁹⁹.

Este pasaje hacía referencia a un cuadro titulado *Fazenda*¹⁰⁰ (1625-1649) (Imagen14), del pintor holandés Paul Potter¹⁰¹. Esta observación le llevó a considerar seriamente la posibilidad de que el texto estuviera genuinamente inspirado por el espíritu de Balzac¹⁰².

Imagen 14: *Fazenda* (1625-1649), de Paul Potter.

⁹⁶ Sarno, G. (Dirección). (2010). O Último Romance de Balzac [Película]. Brasil:. Bananeira Filmes. *Op. cit.* min. 01'05" - 03'58".

⁹⁷ Sarno, G. (Dirección). (2010). O Último Romance de Balzac [Película]. Brasil:. Bananeira Filmes. *Op. cit.* min. 03'58" - 13'39".

⁹⁸ Balzac, H. de. (1976). *La Comedia Humana* (2ª ed.). París: Éditions Gallimard.

⁹⁹ Sarno, G. (Dirección). (2010). O Último Romance de Balzac [Película]. Brasil:. Bananeira Filmes. *Op. cit.* min. 23'55" - 27'37".

¹⁰⁰ Potter, P. (1625-1649). *Fazenda*. Museum Hermitage, San Petersburgo, Rusia.

<https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/search-results#search=paulus%2520potter>

¹⁰¹ Paul Pieterz Potter (1625–1654): Pintor holandés conocido por su especialización en animales y paisajes. A pesar de su corta vida, produjo alrededor de 100 pinturas. (Prado Enciclopedia, 2024).

¹⁰² Sarno, G. (Dirección). (2010). O Último Romance de Balzac [Película]. Brasil:. Bananeira Filmes. *Op. cit.* min. 23'55" - 27'37".

El texto decía¹⁰³: “*Se abre más ampliamente la oficina diurna. Entre los entrelazados verdes de las divisiones, cacarean gallinas, grupos de bueyes y ovejas pacen, robustos, ellos mugiendo suavemente, ellas balando con estridencia, descansando bajo el sol naciente, como los animales de Paul Potter, en el pastizal salpicado de matorrales con ramas colgantes.*”

Además, Osmar explicó¹⁰⁴ que Balzac solía realizar transposiciones pictóricas en su escritura, tomando un lienzo famoso y utilizando los momentos figurativos representados en él como base para desarrollar su narrativa, mezclando estos elementos con la ficción que deseaba crear. Osmar descubrió que el grabado en aguatinta del lienzo mencionado se encontraba en el Museo Estatal del Hermitage y figuraba en un catálogo de 1843 de la Biblioteca Nacional Soviética. Al analizar el lienzo, observó que Balzac había hecho una transposición de la pintura al texto psicografiado por Vieira.

Para profundizar en sus estudios, el Dr. Osmar solicitó al pintor Jerônimo Magalhães que realizara una copia exacta del lienzo *Fazenda*, que él consideraba crucial para entender *Cristo Espera por Ti*. En el documental, la tercera entrevista realizada por Sarno es con este pintor autodidacta, quien describe su proceso de trabajo. Magalhães explica que, para crear la copia, tuvo que estudiar minuciosamente a Paul Potter: sus obras, su técnica, las pinceladas, los colores empleados y la manera en que manejaba la luz, las sombras y el brillo. Además, relata cómo se familiarizó con otras obras del artista para capturar con precisión el estilo y el espíritu del cuadro original¹⁰⁵.

En el bloque narrativo-ficcional¹⁰⁶, Sarno adapta *La Piel de Zapa*, novela escrita por Honoré de Balzac en 1831, realizando una adaptación en una versión cinematográfica resumida al estilo del cine mudo en blanco y negro, sin sonido diegético. La historia sigue a Rafael de Valentín, un hombre desesperado salvado del suicidio por un anticuario que le ofrece una piel mágica. La novela se sitúa en la intersección entre lo fantástico y lo

¹⁰³ Sarno, G. (Dirección). (2010). *O Último Romance de Balzac* [Película]. Brasil: Bananeira Filmes. *Op. cit.* min. 25'25" - 25'56".

¹⁰⁴ Sarno, G. (Dirección). (2010). *O Último Romance de Balzac* [Película]. Brasil: Bananeira Filmes. *Op. cit.* min. 25'25" - 30'01".

¹⁰⁵ Sarno, G. (Dirección). (2010). *O Último Romance de Balzac* [Película]. Brasil: Bananeira Filmes. *Op. cit.* min. 30'04" - 34'10".

¹⁰⁶ Miranda, M. (2013). *Op. cit.* párr. 2.

realista, combinando crítica social incisiva y ficción imaginativa. Al igual que Balzac, Sarno expone su visión de una sociedad marcada por la decadencia y la hipocresía.

Rafael de Valentín, el joven escritor que aspira a la fama literaria, es descrito en la novela original de Balzac como un hombre de ojos azules y cabello rubio, rizado y largo. Sin embargo, en la versión de Sarno, Rafael tiene el cabello negro y una barba cerrada¹⁰⁷. A pesar de las diferencias en su apariencia, el núcleo de su historia permanece. Tras la muerte de su padre, Rafael usa su modesta herencia para mantenerse mientras trabaja en sus proyectos literarios. Sin embargo, la fortuna no le favorece y pronto se encuentra en la ruina, desesperado y al borde del suicidio¹⁰⁸.

En una noche de profunda angustia, Rafael deambula sin rumbo hasta que llega a una tienda de antigüedades. Allí, el propietario le muestra una piel decorativa con inscripciones en sánscrito (**Imagen 15**) que puede conceder deseos a cambio de acortar su vida por cada deseo cumplido. Esta piel plantea una encrucijada fatal entre el deseo y la supervivencia¹⁰⁹. El anticuario advierte sobre los peligros del deseo y el poder,

mientras que el conocimiento ofrece calma. El proyecto busca capturar la filosofía de Balzac sobre la ambición y la efímera posesión material, destacando la esencia de su comprensión del mundo en *La Comedia Humana*¹¹⁰.

Imagen 15: *La Piel de Zapa*. (Sarno, *O Último Romance de Balzac*, 2010, min. 69'47"-69'55").

El punto de partida de la historia es imaginativo y se conecta con una tradición literaria que explora elementos fantásticos como objetos mágicos y las consecuencias de sus poderes. Sin embargo, al igual que Balzac, Sarno no utiliza este recurso únicamente para profundizar en el imaginario fantástico, sino para ofrecer una aguda crítica social. A través del personaje de Rafael, el autor nos presenta a un joven talentoso pero susceptible

¹⁰⁷ Sarno, G. (Dirección). (2010). *O Último Romance de Balzac* [Película]. Brasil.: Bananeira Filmes. *Op. cit.* min. 44'15" - 45'05".

¹⁰⁸ Molina, S. (10 de Abr de 2014). *La piel de Zapa - Honoré de Balzac*. Reseñas. Solo de libros. *Op. cit.* Párr. 1-2. <https://www.solodelibros.es/la-piel-de-zapa-honore-de-balzac/#comments>

¹⁰⁹ Molina, S. (10 de Abr de 2014). *La piel de Zapa - Honoré de Balzac*. Reseñas. Solo de libros. *Op. cit.* Párr. 2. <https://www.solodelibros.es/la-piel-de-zapa-honore-de-balzac/#comments>

¹¹⁰ Renato, A. (2022). *Op. cit.* Párr. 4.

y voluble, fácilmente influenciable por el entorno hedonista de la burguesía parisina de principios del siglo XIX¹¹¹.

En esta narración, París se presenta como un escenario de decadencia, con sus noches llenas de festines, orgías y espectáculos. La sociedad se entrega al placer superficial sin consideración por la moral o las consecuencias. Los personajes que pueblan la novela son, en general, individuos impulsados por el deseo de placer inmediato, dispuestos a engañar, seducir y mentir para obtener lo que desean. La condesa Fedora, amante de Rafael, personifica esta sociedad: es caprichosa, vana, inaccesible y cruel, simbolizando un mundo desconectado de la realidad que solo se interesa por la gratificación instantánea¹¹².

En contraste, Pauline, la hija de la casera de Rafael, representa la virtud y la honestidad. Sin embargo, su bondad tiene poco poder para cambiar los arraigados y deplorables hábitos frente al vicio omnipresente¹¹³.

En términos estructurales, la narración comienza a tomar impulso tras una serie de descripciones detalladas que Sarno utiliza para establecer el contexto y delinear los personajes. La obra se transforma en una pieza poderosa, tanto por su riqueza costumbrista como por su penetrante crítica social, proporcionando una visión perspicaz y, a menudo, desalentadora del mundo en el que vivimos. La película nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestros deseos y la naturaleza efímera de la vida y el placer¹¹⁴.

Los dos bloques de la película, el narrativo-ficcional y el documental, no están equilibrados, mostrando una leve inclinación hacia el bloque narrativo. El desenlace, que ocupa los últimos diez minutos de la película, no vuelve a Vieira y Ramos para proporcionar una conclusión. Este enfoque, algo sorprendente, parece reflejar la principal intención de la película: explorar menos la autenticidad de la novela psicografiada y más realizar una interpretación singular de la obra de Balzac¹¹⁵.

¹¹¹ Molina, S. (10 de Abr de 2014). *La piel de Zapa - Honoré de Balzac*. Reseñas. Solo de libros. Op. cit. Párr. 3. <https://www.solodelibros.es/la-piel-de-zapa-honore-de-balzac/#comments>

¹¹² Molina, S. (10 de Abr de 2014). *La piel de Zapa - Honoré de Balzac*. Reseñas. Solo de libros. Op. cit. Párr. 4. <https://www.solodelibros.es/la-piel-de-zapa-honore-de-balzac/#comments>

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Molina, S. (10 de Abr de 2014). *La piel de Zapa - Honoré de Balzac*. Reseñas. Solo de libros. Op. cit. Párr. 5. <https://www.solodelibros.es/la-piel-de-zapa-honore-de-balzac/#comments>

¹¹⁵ Renato, A. (2022). Op. cit. Párr. 7.

Sarno se adentra en la investigación de los procesos creativos de Balzac, enfocándose en aquellos aspectos que son *irracionales, mágicos e inexplicables*. Esta exploración lo lleva a proponer la existencia de una naturaleza filosófica inherente al objeto artístico, una naturaleza que también abarca al propio documental cinematográfico¹¹⁶. Sarno aborda esta indagación desde varios enfoques.

Primero, se sumerge en *La Comedia Humana* para comprender cómo Balzac percibía y reflejaba la relación entre arte y vida. En particular, se inspira en la fascinante frase de Balzac, citada por Díez¹¹⁷, que afirma que "*el arte mataba al artista*", una idea que resonaba profundamente en Sarno. Además, solicita a Díez que localice una copia de la película muda *The Drear Cheater* (1920), una adaptación de la novela de Balzac *La Piel de Zapa* dirigida por Ernest Charles Warde. Sarno deseaba incluir un fragmento de esta película en su documental para crear su propia versión de un pastiche cinematográfico. Sin embargo, Díez descubre que todas las copias de la película han desaparecido, conservándose solo dos fotografías en la cinemateca francesa y una en Quebec. Ante esta escasez de material, Díez sugiere a Sarno que la única opción viable es realizar su propia adaptación cinematográfica de la obra de Balzac. Esta idea entusiasma a Sarno y lo impulsa a reinterpretar la narrativa de *La Piel de Zapa* dentro de su documental¹¹⁸.

Díez resalta que Sarno valoraba a Balzac como un gran escritor y un observador perspicaz de la realidad francesa, así como a Dostoievski respecto al alma rusa¹¹⁹. En una entrevista con André Dib¹²⁰, Sarno explica que al elegir a Balzac y la psicografía para su película, su principal interés era reflexionar sobre el proceso de creación y ofrecer múltiples perspectivas sobre la interpretación de la obra.

Díez señala que en esta película, Sarno se centra más en el arte y en la historia de un hombre que busca enriquecerse rápidamente. Aunque Sarno siempre abordó

¹¹⁶ Renato, A. (2022). Op. cit. Párr. 7.

¹¹⁷ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. Op. cit. Párr. 9.

¹¹⁸ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. Op. cit. Párr. 4.

¹¹⁹ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. Op. cit. Párr. 6.

¹²⁰ Dib, A. (2009, 12 de julio). *Geraldo Sarno: "A questão é ousar a ponto de arriscar a não fazer mais nada depois disso"*. Párr. 1. Quadro Mágico. <https://quadro-magico.blogspot.com/2009/07/entrevista-geraldo-sarno-questao-e.html>

problemas sociales en sus películas, esta obra es la menos comprometida socialmente de toda su filmografía¹²¹.

Las entrevistas individuales con Vieira y Ramos Filho se destacan por la atención y el enfoque dedicados a estos personajes, (**Imágenes 16 y 17**) con planos cercanos y pocas interrupciones por parte de Sarno durante sus intervenciones. Estos elementos resaltan la habilidad de Sarno para escuchar y observar a sus entrevistados de manera única. Esta relación entre el documentalista y sus sujetos de estudio humanos permitió que Sarno lograra con eficacia un retrato sincero de la realidad brasileña en *O Último Romance de Balzac*. A diferencia de modelos heroicos, el documental no presenta a un representante de un pueblo inmaculado, listo para liderar una Revolución¹²².

Imagen 16: Plano Cercano. (Sarno, O Último Romance de Balzac, 2010, min. 1'37")

Imagen 17: Plano Cercano. (Sarno, O Último Romance de Balzac, 2010, min. 3'57")

La religión o religiosidad, más centrada en la experiencia individual que en la doctrina institucional, ha sido un tema recurrente en la filmografía de Sarno¹²³. Waldo y Osmar provienen de clases medias urbanas con formación intelectual, siendo reconocidos escritores en el ámbito del espiritismo. Vieira es el fundador de la corriente de conscienciología, y ambos mantienen conexiones cercanas con las clases populares. Esto contrasta con los artistas del CPC¹²⁴, cuya aspiración era educar al pueblo para promover un levantamiento, mientras que Vieira y Ramos Filho están asociados al espiritismo kardecista¹²⁵, una corriente con influencia en diversos estratos sociales en Brasil¹²⁶.

¹²¹ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo1. *Op. cit.* Párr. 9.

¹²² Renato, A. (2022). *Op. cit.* Párr. 8.

¹²³ Bernardet, J.-C. (1996). *Op. Cit.* p.187.

¹²⁴ **Centro Popular de Cultura:** Movimiento cultural brasileño surgido en la década de 1960, asociado a la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y al Partido Comunista Brasileño (PCB). (Moreira, 2007).

¹²⁵ El **espiritismo kardecista:** Corriente espiritual fundada en las enseñanzas del pedagogo francés Allan Kardec (Hippolyte Léon Denizard). Su objetivo es el estudio de la naturaleza, origen y destino de los espíritus, así como sus relaciones con el mundo material. Se basa en principios de moralidad, caridad y búsqueda del progreso individual y colectivo a través del estudio sistemático de las obras de Kardec y otras relacionadas con el tema. (Lang, 2008, pp. 171-185).

¹²⁶ Renato, A. (2022). *Op. cit.* Párr. 9.

Ángel Díez¹²⁷ explica que la película no tenía un enfoque social o religioso, sino que era más bien un ensayo o divertimento sobre el tema de lo falso.

En *O Último Romance de Balzac*, Sarno muestra un interés en contribuir al proyecto de identidad brasileña, aunque de manera contemporánea, reflejando la acomodación de clases en la era globalizada neoliberal. La película no sigue la agenda revolucionaria socialista del pasado, sino que adopta una visión sincrética del espiritismo, arraigada en lo nacional y mezclada con otras religiones¹²⁸. Sarno se convierte en el centro de la película, que no cuestiona la veracidad del relato de Waldo Vieira sobre su experiencia con Balzac, sino que afirma el misterio del acto creativo. Cada coincidencia entre la novela de Waldo y la obra de Balzac resalta la opacidad del proceso creativo, más que su naturaleza religiosa o charlatanesca¹²⁹.

Si bien la película no trata directamente sobre la religión, según Renato está impregnada de una fe intrínseca¹³⁰ que se refleja en las creencias y experiencias espirituales de los entrevistados.

O Último Romance de Balzac se acerca a la cuestión de la naturaleza transcendental y también paradójica del arte. Sarno destaca cómo cada capa en una obra, cada parte, incluso cuando es deliberadamente falsa, enriquece a las demás. Las secuencias inspiradas en el cine mudo, aunque parodian el estilo de la época, revelan la naturaleza de la ficción con toques anacrónicos. La transformación del medio cinematográfico al formato de video y el cambio en el aspecto del personaje de Rafael en *La Piel de Zapa*, originalmente rubio en la novela de Balzac, y supuestamente inspirado en el pintor Paul Potter (**Imagen 18**), según argumenta Ramos Filho en la película, subrayan la experimentación visual de Sarno. En su versión (**Imagen 19**), lo presenta moreno y con barba cerrada, desafiando las nociones de fidelidad y resaltando la capacidad del cine para reinterpretar y enriquecer relatos preexistentes¹³¹.

¹²⁷ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 2.

¹²⁸ Renato, A. (2022). *Op. cit.* Párr. 11.

¹²⁹ Andrade, F. (18 de septiembre de 2010). *Op. cit.* Párr. 1.

¹³⁰ Renato, A. (2022). *Op. cit.* Párr. 13-15.

¹³¹ Andrade, F. (18 de septiembre de 2010). *Op. cit.* Párr. 2.

Imagen 18: Paul Potter. (Sarno, O Último Romance de Balzac, 2010, min. 45'05").

Imagen 19: personaje Rafael de Valentín creado por Sarno. (Sarno, O Último Romance de Balzac, 2010, min. 39'34").

Díez señala que en ese bloque, la fotografía en blanco y negro fue crucial. Sarno quiso insertar un fragmento de la película muda de Warde, adaptación de *La piel de Zapa*, pero como esta había desaparecido, decidió realizar él mismo una nueva versión muda. Esta decisión provocó una discusión acalorada sobre la fidelidad histórica, ya que Sarno insistió en una panorámica anacrónica, defendiendo que su intención era crear un falso cine mudo, destacando así la mezcla entre autenticidad y creatividad en su enfoque cinematográfico¹³².

Renato sostiene que la adaptación de *La Piel de Zapa*, dirigida por Sarno puede interpretarse como una parodia del cine silente. Además, observa paralelismos con *Tabú* (1931), la última película de Frederich Wilhelm Murnau, reconocida en su época por su estilo innovador, su narrativa poética y su profundo impacto emocional en la representación cinematográfica. Renato argumenta que, al igual que Murnau en *Tabú*, Sarno, en el segmento ficcional de su obra, utiliza una narrativa visual poderosa, enfatizando las expresiones faciales, el lenguaje corporal y gestos de los actores para transmitir emociones y desarrollar la trama¹³³.

Asimismo, Renato destaca que la obra de Sarno no solo impresiona por su belleza visual, sino también por su eficaz y poderosa forma de narrar la novela de Balzac. Este logro se obtiene a través de encuadres meticulosamente compuestos, iluminación dramática y edición precisa. En paralelo, el segmento documental exploró similitudes entre la escritura psicografiada y la escritura automática, mostrando el proceso creativo humano como una manifestación abstracta y recreativa.¹³⁴

Díez aclara que no hay una relación directa entre *O Último Romance de Balzac* y *Tabú*. Justifica que Sarno no intentó imitar ni engañar con su pastiche de *La piel de*

¹³² Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 4.

¹³³ Renato, A. (2022). *Op. cit.* Párr. 21-22.

¹³⁴ *Ibid.*

Zapa; por el contrario, utilizó la tecnología digital moderna para recrear una obra, sin pretender que pareciera filmada en los primeros años del Siglo XX¹³⁵.

Renato concluye que *O Último Romance de Balzac* se distingue como una obra profundamente espiritual y cargada de fe. Desde una perspectiva fenomenológica, la fe se presenta como una forma de conocimiento, ya que solo podemos experimentar y comprender plenamente una idea, no la materia tangible ni la *verdad* concreta. En este sentido, la película de Geraldo Sarno rinde un sincero homenaje al conocimiento y al legado de Balzac, Vieira y Ramos. Además, celebra la naturaleza residual de toda producción cultural humana, ya sea literaria, audiovisual u otro tipo. Cada texto o producción se convierte en un vestigio de un mundo creado por su autor y es recibido por sus lectores o espectadores más como una idea merecedora de fe que como una realidad material. Este proceso de abstracción y recreación no disminuye la autoría, sino que resalta la profunda conexión entre la creatividad y la interpretación¹³⁶.

6. SERTÂNIA

La película *Sertânia*, dirigida por Sarno, se presenta como un drama épico que narra la historia de Antão, quien regresa a su pueblo natal en el árido Sertão brasileño después de una prolongada estancia en São Paulo tras el fallecimiento de su madre. Al volver, se une al grupo liderado por el Capitão Jesuíno, sin embargo, se ve traicionado, sufriendo heridas graves que finalmente culminan en su asesinato. En sus momentos finales de agonía, Antão reflexiona sobre las profundas cicatrices sociales de la región, incluyendo la persistente pobreza, la devastadora sequía y las marcadas desigualdades sociales que la aquejan¹³⁷.

Ambientada en el *nordeste*¹³⁸ de Brasil, emplea una estética de blanco y negro sobreexpuesto para crear un ambiente onírico y delirante que subraya la lucha interna del

¹³⁵ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 10.

¹³⁶ Renato, A. (2022). *Op. cit.* Párr. 24.

¹³⁷ Bittencourt, E. (2021, 12 de diciembre). *Just One Film: Geraldo Sarno's "Sertânia" — Feverish Odyssey In Brazilian Backlands*. Párr. 5 – 10. MUBI. <https://mubi.com/es/notebook/posts/just-one-film-geraldo-sarno-s-sertania-feverish-odyssey-in-brazilian-backlands>

¹³⁸ **Región Nordeste de Brasil:** Conocida por su historia rica, cultura vibrante y paisajes diversos, es un símbolo de resistencia, resiliencia y orgullo regional. El término "Nordeste" se mantiene debido a su profundo significado cultural e histórico para los brasileños. (Mallorquín, 1996, pp. 687-728).

protagonista, Antão, un individuo poético y reflexivo, y su compleja relación con el Capitão Jesuíno. Desde su inicio con una imagen nocturna sugerente de la muerte, este tema central se desarrolla a lo largo de la narrativa. Las tomas, con una cámara en constante movimiento, siguen de cerca a los personajes, generando una presencia intrusiva que impacta al espectador. La estructura temporal adopta una representación no lineal, con *flashbacks* recurrentes y un punto de vista subjetivo, evocando la fragmentación de la memoria, de manera similar a *Memento* (Nolan, 2000). Sangro¹³⁹ dijo que la película ofrece un viaje envolvente en una ensoñación monocromática que abarca tanto la vida como la muerte. La dualidad cromática y los personajes principales sirven como representación simbólica de diversas dinámicas sociales y culturales, como el poder, las armas, la religión y la dicotomía entre lo urbano y lo rural.

Díez comenta que la *luz estourada* - fotografía sobreexpuesta - en *Sertânia* refleja la difícil luminosidad del Sertão, una región muy seca y desértica de Bahía. Sarno decidió no suavizar esta luz intensa, optando por un alto contraste en blanco y negro que intensifica el efecto visual¹⁴⁰. Además, señala que, en realidad, en *Sertânia* no la ve como una metáfora, sino más bien el delirio de un hombre moribundo¹⁴¹.

Díez discrepa de Sangro con respecto a estructura temporal. Él menciona que las tres películas de la trilogía tienen una narrativa lineal y no percibe un juego con el tiempo en ninguna de ellas. Explica que, aunque hay un *flashback* en la agonía de Antão en *Sertânia*, no observa esta falta de linealidad en las otras dos películas¹⁴².

Sertânia emplea la técnica del cine etnográfico, fusionando elementos narrativos con documentales para sumergirnos en la vida de Antão y la gente del Sertão. A través de esta fusión, explora las luchas diarias, los modos de vida y las tradiciones, arraigadas en este árido ambiente, mezclando paisaje, tiempo, espacio y relaciones humanas; además, integra referencias pictóricas para enriquecer la experiencia visual y narrativa¹⁴³. El Sertão para Sarno es un lugar de existencia, que va más allá de su espacio geográfico, emerge como un personaje en sí mismo, explorado tanto física como simbólicamente,

¹³⁹ Sangro, I. (2021). *Sertânia* (Geraldo Sarno). Párr. 2. Caimán Cuadernos de Cine. <https://www.caimanediciones.es/sertania-geraldo-sarno/>

¹⁴⁰ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 4.

¹⁴¹ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 13.

¹⁴² Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 14.

¹⁴³ Varonese, G., Santos, E., & Sarno, G. (2021, 10 de abril). En CINEdebate & História (Presidencia), *Cinema, linguagem, estética: o Sertão de Geraldo Sarno I*. Min. 5'45" - 9'01". Conferencia en YouTube, Brasil. [Cinema, linguagem, estética: o sertão de Geraldo Sarno I - YouTube](#)

utilizando la naturaleza para expresar emociones y reflejar la relación profunda entre humanos y su entorno¹⁴⁴. La película también explora el impacto del desarrollo económico y la modernización en esta región árida de Brasil, así como las tensiones entre las tradiciones ancestrales y la influencia de la sociedad contemporánea, ofreciendo una mirada íntima y desafiando estereotipos preconcebidos sobre la vida en el Sertão¹⁴⁵.

Sarno presenta el Sertão como un espacio dual, donde la vida tradicional y la modernidad coexisten y colisionan. Esta coexistencia se refleja en la película mediante imágenes que contrastan la vida rural con la rápida modernización de las ciudades. Un ejemplo de esto se observa en la primera escena, donde un cangaceiro canta alrededor de una hoguera mientras se vislumbran fragmentos de la ciudad al fondo, evocando así la tensión entre dos mundos aparentemente opuestos¹⁴⁶.

Ángel Díez señala que no había considerado previamente la presencia de la modernidad como un tema destacado en *Sertânia* ni en *Coronel Delmiro Gouveia*. Sin embargo, admite que es posible percibir esta presencia en ciertas escenas de *Sertânia*, como en las luces al fondo, y en *Coronel Delmiro Gouveia* con la aparición de las máquinas. Además, destaca que en el momento en que Sarno realizó *Coronel Delmiro Gouveia*, tenía una visión un poco ingenua sobre cómo industrializar un país arcaico¹⁴⁷.

La fusión de elementos documentales y de ficción en *Sertânia* evoca el enfoque característico de Glauber Rocha, quien exploró aspectos históricos y míticos del Sertão brasileño para profundizar en la comprensión de su realidad cultural. Ambos cineastas entrelazan lo histórico y lo mítico en sus obras, otorgando vida a figuras emblemáticas como Lampião, el líder del cangaço¹⁴⁸, quien encuentra su contraparte en el Capitão Jesuíno dentro del universo de *Sertânia*¹⁴⁹.

¹⁴⁴ Sarno, G., Vallone, R., Vassy, M., Santos, E., & Lima, S. (18 de mayo de 2021). *Sertânia um breve fluxo do agora*. Min. 18'45" - 19'04". Conferencia en el XI Festival Pacha Mama, En CinemaDeFronteira. Brasil. <https://www.facebook.com/portaldorosas.acre/videos/208666727557041/>

¹⁴⁵ Góes Villas-Bôas, A. (2015). Op. cit. p. 154.

¹⁴⁶ Natan, E., & Novelli, X. (25 de abril de 2020). *Sertânia (Crítica do Filme) – Geraldo Sarno, Bacurau e o cinema do cangaço*. min. 14'06" - 15'04". Conferencia en YouTube, En Vinte e Quadro (Presidencia), Brasil. <https://www.youtube.com/watch?v=0Nuj2LKDg7Y>

¹⁴⁷ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. Op. cit. Párr. 12.

¹⁴⁸ El **Cangaço** fue un movimiento de bandolerismo en el noreste de Brasil durante los siglos XIX y XX, protagonizado por bandas de bandidos conocidos como cangaceiros, que desafiaban el orden establecido y participaban en actividades delictivas y enfrentamientos armados.

¹⁴⁹ Bernadet, J. C. (2021). Op. Cit. pp 1-3.

La película ofrece una narrativa coherente y catártica que adentra al espectador en temas como la muerte, al mismo tiempo que presenta una visión artística y subjetiva del Sertão brasileño. Sarno emplea hábilmente elementos documentales para capturar la autenticidad y la atmósfera de la vida en la región, combinando en una misma obra actores profesionales y no profesionales procedentes del propio Sertão para revelar las diversas capas culturales de este mundo¹⁵⁰.

Sertânia aborda temas como la pobreza, la sequía, la violencia y otros desafíos que enfrentan los habitantes del Sertão, ofreciendo así una mirada profunda y auténtica a su realidad. Estas situaciones históricas, sociales y culturales fundamentan tanto la trama como el desarrollo de los personajes¹⁵¹.

Asimismo, la película incluye referencias a figuras históricas y literarias emblemáticas como Antonio Conselheiro¹⁵², y a escritores como Euclides da Cunha¹⁵³ y Guimarães Rosa¹⁵⁴, cuyos legados se entrelazan en la historia de Antão, el personaje principal. Estas referencias se expresan desde la perspectiva del protagonista, permitiendo al espectador adentrarse en sus recuerdos y delirios, mientras se enfrenta a la muerte y se sumerge en una reflexión sobre su pasado y futuro¹⁵⁵.

Sarno enriquece la experiencia cinematográfica al incorporar elementos de la cultura popular, en que resalta la vida dura del Sertão, y la alta cultura, con referencias a las artes, el cine y de la música, así explora en su obra los aspectos profundos y subjetivos del Sertão nordestino, utilizando tanto el realismo fotográfico como esos elementos trascendentes que transmiten emociones y reflexiones al espectador¹⁵⁶. Además, esa

¹⁵⁰ Resende, C., & Amaral, E. (2021). *Desgraça, Clarividencia: Colapso do Olhar em Sertânia*, de Geraldo Sarno. Pp. 633 – 664. En P. Editorial (Ed.), *Memoria, Pensamento e Criação no Cinema Brasileiro*.

¹⁵¹ Oliveira, B. (2020). *O Brasil está morto. Viva o Brasil*. CINÉTICA Cine e Crítica. Párr. 8 - 9. <http://revistacinetica.com.br/nova/bernardo-oliveira-tiradentes-sertania-canto/>

¹⁵² **Antônio Vicente Mendes Maciel (1830-1897)**, más conocido como **Antônio Conselheiro**, fue un líder religioso y antirrepublicano brasileño. (Cunha, 1995).

¹⁵³ **Euclides da Cunha (1866-1909)**: Autor brasileño conocido por *Os Sertões* (1902), primera protesta escrita en defensa de los habitantes del sertón. Ingeniero civil, acompañó al ejército en expediciones a Canudos, Bahía. Abogó por la asimilación de los caboclos, personas de ascendencia mixta, y su muerte lo convirtió en una figura reverenciada en Brasil. (Cunha E. R., 2024, parr. 1).

¹⁵⁴ **João Guimarães Rosa (1908-1967)**: Destacado escritor brasileño, su estilo innovador revolucionó la ficción nacional con obras como *Grande Sertão: Veredas* (1956) y colecciones de cuentos como *Sagarana* (1946) y *Primeiras Estórias* (1962), reflejando los conflictos sociales y la transición rural-urbana en Minas Gerais. Además de escritor, fue médico y diplomático. (Rosa J.G., 2024, parr. 1).

¹⁵⁵ Resende, C., & Amaral, E. (2021). *Op. cit.* 633-638.

¹⁵⁶ Sarno, G., Frutos, A., Adrião, J., Grota, R., Moura, V., & Dib, A. (10 de Noviembre de 2020), *Op. cit.* min 18'36" - 23'14".

experiencia es explorada en las dimensiones emocionales, espirituales y sociales presentes en ese contexto¹⁵⁷.

Para comprender completamente su visión, es esencial considerar su íntima relación con la pintura, Sarno percibe la pintura como una fuente creativa y un modelo para su proceso cinematográfico¹⁵⁸.

Con gran habilidad al fusionar elementos del cine y la pintura, enriquece su estética y narrativa con una profundidad artística notable, incorporando referencias pictóricas de artistas renombrados como Giotto, Leonardo da Vinci y Hans Holbein, y establece un diálogo entre estas dos formas de arte, integrando influencias de la alta cultura en la representación de la vida en el nordeste de Brasil. Esta integración de elementos culturales locales con referencias pictóricas crea una experiencia cinematográfica única que refleja la identidad cultural y la realidad de los habitantes de la región¹⁵⁹.

Díez explica que Sarno no veía diferencia entre alta cultura y cultura popular, sino que las trataba en el mismo plano y mostraba el mayor respeto por ambas¹⁶⁰.

Inspirado en las teorías de Eisenstein, Sarno reconoce la importancia de la composición en el encuadre cinematográfico¹⁶¹.

Imagen 20: *O Cristo Muerto* (1522), de Hans Holbein. (Holbein, 1522)

Imagen 21: Personaje Neblina muerto en Sertânia. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 31'36").

En *Sertânia*, Sarno establece conexiones visuales entre las imágenes de la película y obras de arte pictórico, como el lienzo *El Cristo Muerto* (**Imagen 20**) de Hans Holbein (1522). Esta referencia pictórica se encuadra dentro de la táctica de citación descrita por Jacques Aumont¹⁶². La inclusión de esta referencia visual establece una

¹⁵⁷ Resende, C., & Amaral, E. (2021). *Op. cit.* 640- 641.

¹⁵⁸ Oliveira, L. R. (2021). *Op. cit.* pp. 600-628.

¹⁵⁹ Sarno, G., Frutos, A., Adrião, J., Grota, R., Moura, V., & Dib, A. (10 de Noviembre de 2020), *Op. cit.* min 36'38"- 39'49".

¹⁶⁰ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 8.

¹⁶¹ Oliveira, L. R. (2021). *Op. cit.* pp. 600-610.

¹⁶² Aumont, J. (2004). *O olho interminável (cinema e pintura)*. p. 240. São Paulo: Cosac & Naify.

conexión simbólica entre el personaje "Neblina" (**Imagen 21**) y la imagen del Cristo muerto, sugiriendo asociaciones temáticas o emocionales entre ambos¹⁶³. Eso trasciende lo meramente visual y adquiere un significado metafórico, explorando temas como la muerte, la redención y la espiritualidad.

Sertânia incorpora la obra de Leonardo da Vinci, *La Última Cena*, en una representación visual fragmentada, dividida en cuatro planos distintos (**Imágenes de 22 a 25**). Esta elección no solo enriquece estéticamente la narrativa cinematográfica, sino que también profundiza en la disposición de los *cangaceiros* en grupos, creando una profundidad en el montaje, sumergiendo al espectador en el ajuste temporal y espacial que evoca la espiritualidad y la vida en el Sertão brasileño¹⁶⁴.

Imagen 22: Plano 1 - escena de *Sertânia*. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 54'46).

Imagen 23: Plano 2 - escena de *Sertânia*. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 54'51).

Imagen 24: Plano 3 - escena de *Sertânia*. (Sarno, Sertânia, 2019, min 54'59).

Imagen 25: Plano 4 - escena de *Sertânia*. (Sarno, Sertânia, 2019, min 55'16).

Este recurso visual no solo establece una conexión con la obra de Da Vinci, sino que también evoca otras obras cinematográficas, como *Viridiana* de Buñuel (1961), donde los personajes se reúnen alrededor de una mesa para una cena, haciendo referencia a *La Última Cena* (**Imágenes 26 y 27**). No obstante, es importante destacar que esta referencia generó controversia en su tiempo al ser considerada una parodia litúrgica¹⁶⁵.

Imagen 26: Escena de la última cena de *Viridiana*. (Buñuel, Viridiana, 1961, min.91'24).

Imagen 27: *La Última Cena*, de da Vinci (Da Vinci, 1495-1498)

¹⁶³ Oliveira, L. R. (2021). *Op. cit.* pp. 612-613.

¹⁶⁴ Oliveira, L. R. (2021). *Op. cit.* pp. 613-615.

¹⁶⁵ Sánchez-Biosca, V. (1999). *Viridiana - Luis Buñuel*. p. 59. Barcelona: Paidós Ibérica S.A.

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34068686/Viridiana_Paidos_entero-libre.pdf?1404082274=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DLuis_Bunuel_Viridiana.pdf&Expires=1680213736&Signature=RCA7I3zCiDrqaByBC3YsaUx899UEz5OKFhXauVo393kL97jBrZYHpKKKD

Díez¹⁶⁶ me habló de un guiño que Sarno le hizo durante el rodaje. Al llegar para dirigir la cámara "B" y posteriormente una cámara libre, Díez le llevó de regalo a Sarno un libro sobre Giotto. Al final de la segunda semana de rodaje, observó con emoción que Geraldo estaba recreando *La Ascensión*, de Giotto di Bondone, una escena que no estaba en el guion.

La cita al detalle del fresco de la *Ascensión* de Giotto di Bondone (**Imagen 28**), busca resignificar la pintura en el contexto del Sertão (**Imagen 29**), estableciendo una

Imagen 28: Detalle de *Ascensión*, de Giotto di Bondini (di Bondone, 1303)

Imagen 29: Escena de la devoción a Nuestra Señora de *Sertânia*. (Sarno, *Sertânia*, 2019, min. 19'48").

conexión simbólica entre la figura de Antão y la religión cristiana, enriqueciendo la obra con profundidad temática y estética¹⁶⁷.

Aunque la comparación entre la escena de la degollación de Antão (**Imagen 31**) y la pintura de *La decapitación de San Juan Bautista* de Caravaggio (**Imagen 30**) no cuenta con respaldo bibliográfico, se percibe un vínculo entre ambas representaciones, sugiriendo una metáfora visual sobre el poder del Estado y la violencia opresiva.

Imagen 30: Detalle de *La decapitación de San Juan Bautista* (Caravaggio, 1608)

Imagen 31: degollación de Antão. (Sarno, *Sertânia*, 2019, 88'53"). Citación detalle.

Del mismo modo, la referencia a la pintura *Salomé con la cabeza del Bautista* de Caravaggio (**Imagen 32**) en la representación de la cabeza degollada (**Imagen 33**) en *Sertânia* carece de respaldo bibliográfico específico, pero se aprecia un paralelismo entre

¹⁶⁶ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 17.

¹⁶⁷ Oliveira, L. R. (2021). *Op. cit.* pp. 617-618.

ambas representaciones. Aunque estas interpretaciones son personales, en la obra de Caravaggio, Rando¹⁶⁸ señala que hay un simbolismo de la violencia ejercida por el poder del Estado.

Imagen 32: detalle "Salomé con la cabeza del Bautista" (Caravaggio, 1610)

Imagen 33: cabeza degollada de Antão. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 89'36"). Citación detalle.

Incluso, la cabeza de Antão en la festividad del *São João*¹⁶⁹ y la del Bautista en el contexto de Herodes, sugieren una conexión simbólica entre ambas obras. La mirada de soslayo de Salomé en la pintura de Caravaggio, descrita por Molina como una expresión de culpa, junto con otros elementos como el uso del tenebrismo y la presencia de la anciana como testigo silencioso, refuerzan la carga emocional de esa temática, estableciendo un paralelismo visual con *Sertânia* y su crítica social y política¹⁷⁰.

Imagen 34: mirada al ver la cabeza de Antão degollada. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 89'31").

En la construcción de la narrativa visual, las miradas fuera de campo (**Imagen 34**), hechas por personas del pueblo aportan autenticidad emocional y, son elementos fundamentales, ya que generan tensión, sugestión y ambigüedad, como por ejemplo cuando

la cabeza degollada de Antão es introducida en la fiesta de *São João* bajo esas miradas, creando un efecto de misterio y horror. Esta técnica implica activamente al espectador, estimulando su imaginación al dejar ciertos elementos sin mostrar directamente, pero

¹⁶⁸ Rando, M. C. (2016). *Salomé en las Artes, Vista por Filippo Lippi, Caravaggio, Apollinare y Dieterle*. pp. 9 - 10.

¹⁶⁹ **Festa de São João**: Celebración tradicional en Brasil, especialmente en el nordeste, en honor a San Juan Bautista el 24 de junio. Incluye bailes, música, comidas típicas y rituales religiosos. Es una expresión de la cultura nordestina, celebrada con fervor cada año. (Andrade Lima, 2010, pp. 53-57).

¹⁷⁰ Rando, M. C. (2016). *Salomé en las Artes, Vista por Filippo Lippi, Caravaggio, Apollinare y Dieterle*. p. 10.

sugiriéndolos de manera impactante¹⁷¹; además, esa metáfora es intensificada cuando la cantante anuncia¹⁷² “*É do Brasil, a pesar de todos os problemas somos todos brasileiros*”, resaltando la persistencia y cohesión del pueblo a pesar de los desafíos que enfrentan.

En las **imágenes 35 y 36** de la película, se presenta a Antão como un niño. En la primera imagen, Antão mira a su padre con vida,

Imagen 35: Mirada de Antão cuando niño y su padre vivo. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 18).

Imagen 36: Mirada de Antão cuando niño y su padre ya asesinado. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 19'07").

mientras que en la segunda se sugiere que su padre ha sido asesinado. Sarno implica al espectador, quien debe deducir lo sucedido a través de las miradas y reacciones de los personajes¹⁷³.

En la película, las miradas desempeñan un papel crucial en la exploración de los sentimientos y experiencias de los personajes. Un claro ejemplo de esto se observa en el personaje de Antão durante su encuentro con el Capitão Jesuíno. Antão tras haber descubierto con sorpresa e indignación que Jesuíno, a quien había admirado, respetado y considerado no solo como líder del bando sino también como una figura paterna, es en realidad el asesino de su padre. Las miradas en contraplano, capturadas en primer plano con gran intensidad (**Imágenes 37 y 38**), no solo subrayan el trauma de Antão al enfrentarse a esta devastadora revelación, sino que también revelan la reacción del Capitão Jesuíno. La mirada de Jesuíno, cargada de confrontación, enfrenta la nueva realidad de ser descubierto. Este momento de intercambio visual entre ambos personajes simboliza la importancia del acto de *ver*. Este *ver* trasciende la percepción física y representa el instante en que Antão comprende una dolorosa verdad que antes le era desconocida, mientras Jesuíno asume la inevitabilidad de su exposición. A través de estas miradas cercanas y penetrantes, Sarno enfatiza la relevancia de la observación y la percepción profunda en la comprensión de la realidad. Oliveira describió estas miradas como una *metáfora en torno a la importancia del ver*, destacando cómo el director utiliza

¹⁷¹ Oliveira, L. R. (2021). *Op. cit.* p. 619.

¹⁷² (Sarno, Sertânia, 2019, min. 89'31").

¹⁷³ Oliveira, L. R. (2021). *Op. cit.* p. 619.

el lenguaje visual para explorar la complejidad de la percepción y el entendimiento humano¹⁷⁴.

Imagen 37: Mirada de Antão al Capitão Jesuíno. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 13'04").

Imagen 38: Mirada del Capitão Jesuíno a Antão. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 13'16").

A lo largo de la película, Sarno hace uso de las miradas de los personajes de manera impactante, como la mirada hacia al espectador, que Oliveira describe como *mirada emoldurada* – mirada enmarcada¹⁷⁵. Sarno las consideraba una capa fundamental que atravesaba toda la obra porque, para él, la mirada es un medio de reflexión que buscaba transmitir su pensamiento cinematográfico a través de las imágenes¹⁷⁶.

En Sertânia, Sarno utiliza los primerísimos y los primeros planos de rostros (**Imágenes 39, 40 y 41**) que revelan los sentimientos y pensamientos más íntimos de los personajes, reflejando su profunda conexión emocional y su lucha interna frente a las adversidades del entorno. Este enfoque cinematográfico impactante nos invita a reflexionar sobre la realidad y la identidad del pueblo brasileño en el contexto del Sertão, según la visión de Sarno¹⁷⁷.

Imagen 39: Mirada de madre y hija. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 92'43").

Imagen 40: Mirada de niñas. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 93'07").

Imagen 41: Mirada del vaquero. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 92'32").

¹⁷⁴ Oliveira, L. R. (2021). *Op. cit.* pp. 619-620.

¹⁷⁵ Oliveira, L. R. (2021). *Op. cit.* pp. 624-625.

¹⁷⁶ Sbragia, P. (2019). *Entrevista al cineasta brasileño Geraldo Sarno*. En *Novas Fronteiras do Documentário*. Párr. 9. Portal Del Cine y El Audiovisual Latinoamericano y Caribeño.

<http://cinelatinoamericano.org/version.aspx?cod=28133>

¹⁷⁷ Oliveira, L. R. (2021). *Op. cit.* p. 619.

Imagen 42: Mirada a maquinaria cinematográfica. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 79'22')

Las miradas a cámara suponen rupturas de la cuarta pared. Existen otros momentos de ruptura de la cuarta pared, como el instante en que Jesuíno dispara y hiere a Antão (**Imagen 42**), que plantean interrogantes sobre la ilusión cinematográfica y promueven una reflexión profunda sobre la esencia misma del cine. Este quiebre en la narrativa no solo desafía las convenciones tradicionales, sino que también ofrece al espectador una experiencia inmersiva única, que amplifica tanto la intensidad emocional como la reflexión sobre el medio cinematográfico¹⁷⁸.

La película refleja la trayectoria y visión cinematográfica de Sarno, fusionando influencias estéticas del cine y el arte pictórico para explorar la vida y la muerte en el Sertão brasileño. Abordando temas como la mirada, la memoria y la diversidad cultural, invita a reflexionar sobre la complejidad de la región y a valorar a todas las personas a través de la observación, desafiando la comercialización del cine y reafirmando la importancia de explorar el paisaje interior del país¹⁷⁹.

7. TRILOGÍA

Iniciaré mi análisis de la trilogía de Sarno, compuesta por las películas *Coronel Delmiro Gouveia*, *O Último Romance de Balzac* y *Sertânia*, con una reflexión sobre la perspectiva del propio Sarno sobre esta conexión. En una entrevista concedida a Cinema Sem-Fim¹⁸⁰, Sarno expone su visión, aunque inicialmente admite la dificultad para articular dicha relación. Para respaldar su afirmación, Sarno hace referencia a su extensa trayectoria en el cine, que se remonta a su trabajo en *Viramundo* en la década de 1960, donde siempre ha navegado en la frontera entre el documental y la ficción. Sin embargo, aclara que la trilogía no surgió como un proyecto premeditado, sino como un desarrollo natural de su enfoque cinematográfico.

¹⁷⁸ Resende, C., & Amaral, E. (2021). *Op. cit.* 655-856.

¹⁷⁹ Resende, C., & Amaral, E. (2021). *Op. cit.* 633-664.

¹⁸⁰ Sarno, G., Badaró, J., Sbragia, P., & Escorel, E. (26 de mayo de 2020). *Op. cit.* min. 03'15" – 21'45".

Geraldo comenzó con *Viramundo* debido a la facilidad y menor costo de realizar documentales en Brasil en ese momento, ya que no requerían credenciales de cineasta y eran considerados un género menor. Díez señala que el documental ha ganado respeto en los últimos años, aunque siempre fue una forma valiosa de cine¹⁸¹.

Sertânia, como la última película de la trilogía, ofrece una perspectiva crucial para comprender esta concepción. Sarno, al describir la dificultad de explicarla, revela que durante el período de aislamiento por la Covid-19, tuvo la oportunidad de reflexionar profundamente sobre sus obras anteriores, reforzando la idea de que los tres filmes cuestionan constantemente los límites entre el documental y la ficción¹⁸². Sin embargo, Díez¹⁸³ no ha observado un desarrollo claro que conduzca a las tres películas mencionadas y no comprende completamente la relación que Sarno pretendió establecer entre ellas, sugiriendo que para comprender *Sertânia* no es necesario haber tenido experiencia con las otras dos películas.

En *Coronel Delmiro Gouveia*, Sarno fusiona elementos reales y ficticios, iniciando con un plano documental a través del testimonio de un anciano que trabajó en la fábrica de Delmiro en su juventud, y culminando con otro testimonio que se sitúa fuera del tiempo, del personaje Zé do Pó. Destaca también la presencia constante de la narración oral en sus películas, una característica que se mantiene en las tres obras¹⁸⁴.

Asimismo, se observan particularidades en la relación entre el entrevistador y el entrevistado, resaltando la grandeza del cine documental de Geraldo Sarno, desde su primer documental *Viramundo* hasta *O Último Romance de Balzac*, incluso cuando este último no presenta imágenes del pueblo propiamente dicho, es decir, de las clases más populares¹⁸⁵.

En *O Último Romance de Balzac*, antes del inicio de la filmación, Sarno ya había concebido el guion de *Sertânia*, aunque con un título diferente. Sin embargo, debido a circunstancias adversas, decidió invertir una suma de dinero ganada en un premio en otro proyecto que aún carecía de guion, pero contaba con un argumento escrito. En esta película, Sarno se aventura aún más en el terreno híbrido, fusionando la investigación

¹⁸¹ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 1.

¹⁸² Sarno, G., Badaró, J., Sbragia, P., & Escorel, E. (26 de mayo de 2020). *Op. cit.* min. 04'47" – 06'10".

¹⁸³ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 18.

¹⁸⁴ Sarno, G., Badaró, J., Sbragia, P., & Escorel, E. (26 de mayo de 2020). *Op. cit.* min. 06'11" – 07'40".

¹⁸⁵ Renato, A. (2022). *Op. cit.* Párr. 5.

documental sobre la vida y obra de Balzac con un relato que gira en torno a un médium espírita brasileño, un psicólogo que investigó estas informaciones, y un pintor. Esta combinación inusual desafía las convenciones y subraya la fascinación del cineasta por explorar las intersecciones entre la realidad y la imaginación, lo cual caracteriza un enfoque distintivo en su realización cinematográfica. Esta iniciativa representó un avance significativo respecto a su trabajo anterior en *Coronel Delmiro Gouveia*. Así, *Sertânia*, se convierte en el punto culminante de la trilogía, marcando una evolución significativa en su práctica cinematográfica¹⁸⁶.

En una entrevista concedida a *Cinema Sem Fim*¹⁸⁷, Sarno mencionó que su proceso creativo se ve influenciado por lecturas filosóficas, especialmente de Nietzsche y Bergson, quienes le ayudaron a replantear la naturaleza de la imagen y la narrativa cinematográfica. Esta reevaluación le permitió establecer una conexión entre las teorías de Bergson y la visión revolucionaria de Einstein sobre el universo, influencias que han permeado todas sus películas y quedan plasmadas de manera integral en el guion de *Sertânia*.

Santos Mendes¹⁸⁸ analiza la trilogía resaltando su combinación única de elementos documentales y de ficción. En *Coronel Delmiro Gouveia*, esta fusión se evidencia con un testimonio inicial seguido de múltiples narrativas que relatan la vida del protagonista. En *O Último Romance de Balzac*, Sarno mezcla entrevistas documentales con fragmentos de cine silente, brindando una experiencia singular. En *Sertânia*, además de amalgamar estas técnicas, incorpora elementos de sus películas anteriores, como la música de Capinan de *Viramundo*. También sigue el mismo procedimiento utilizado en *Tudo Isso Me Parece um Sonho* (2008), empleando dos equipos de filmación. Además, en esta película, Sarno invita a reflexionar sobre las tragedias que afectan al pueblo brasileño, como lo ilustra la frase pronunciada por Antão: "*La culpa no es del pueblo*", subrayando su relevancia actual. La trilogía se presenta como un breve flujo de la realidad contemporánea, ofreciendo una reflexión profunda sobre la vida y obra de Sarno, quien no se conforma con ser un cineasta convencional, sino que utiliza el cine como una herramienta de pensamiento para explorar nuestras relaciones con el mundo a través de sus películas.

¹⁸⁶ Sarno, G., Badaró, J., Sbragia, P., & Escorel, E. (26 de mayo de 2020). *Op. cit.* min. 07'41" – 15'55".

¹⁸⁷ Sarno, G., Badaró, J., Sbragia, P., & Escorel, E. (26 de mayo de 2020). *Op. cit.* min. 15'55" – 21'40".

¹⁸⁸ Sarno, G., Vallone, R., Vassy, M., Santos, E., & Lima, S. (18 de mayo de 2021). Min. 26'45" - 30'14".

Ángel Díez no percibió la trilogía como un conjunto unificado, ya que también considera que hay otras obras, como *Tudo isso me parece um sonho*, relevantes en la filmografía de Sarno. Sin embargo, destacó que *Sertânia* condensa elementos temáticos presentes en la trayectoria cinematográfica de Sarno desde *Viramundo*, como los mitos populares, la religión, las relaciones sociales y la política. En su opinión, ella representa la culminación de este trabajo previo y constituye una obra fundadora en la filmografía de Sarno¹⁸⁹.

En las tres películas analizadas, se evidencia la presencia del tema de la religiosidad popular brasileña, aunque no de manera directa, sino específicamente a través de la importancia de las creencias, a veces difícilmente compatibles, como parte integrante de lo que ha sido y es Brasil. Sarno explora las tradiciones afrobrasileñas y el catolicismo desde una perspectiva antropológica y social. La Doctora Marília Franco¹⁹⁰ señaló que es imposible documentar al hombre brasileño, especialmente al nordestino, sin que el elemento de la religiosidad esté presente, ya que es parte integral de nuestra cultura. En este sentido, la religiosidad emerge en la obra de Geraldo Sarno, quien, a pesar de ser un intelectual marxista, no evita este tema¹⁹¹.

Ángel Díez¹⁹² explica que Geraldo Sarno aborda la religiosidad en sus películas con el mismo cuidado que aplica a temas como la desigualdad social y las relaciones de poder en la sociedad brasileña. Sarno tenía una conexión especial con el candomblé, habiendo incluso pasado por una iniciación para poder filmar su obra *Iaô*. Sin embargo, la relación más significativa entre religión y su obra es de naturaleza estética. Sarno, con una formación religiosa católica cristiana y una fuerte influencia de su iconografía, refleja estos elementos en sus películas, integrando aspectos de la religiosidad de manera profunda y consciente.

Así, la religión o religiosidad, centrada en la experiencia religiosa de los individuos en lugar de la dimensión doctrinario-institucional, ha sido un tema recurrente

¹⁸⁹ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 16.

¹⁹⁰ **Marília da Silva Franco** es profesora del Departamento de Cinema, Rádio e Televisão (CTR) de la Escola de Comunicações e Artes (ECA) de la Universidade de São Paulo (USP) desde 1967, y también es Directora del Centro Brasileiro de Estudos da América Latina (CBEAL) del Memorial da América Latina. (USP-Institucional, 2014).

¹⁹¹ Sarno, G. (2020, 24 de abril). *Sala de Cinema: Geraldo Sarno*. (M. de Almeida & M. Franco, Entrevistadores). Min. 25'20" - 25'52". São Paulo: Sesc TV.

<https://www.youtube.com/watch?v=eBFTPA9lq8I>.

¹⁹² Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 3.

en la filmografía de Sarno en diversas etapas. Desde la década de 1950 hasta la de 1970, desde *Viramundo*, las vivencias de fe, tanto en el cristianismo como en las religiones afro-brasileñas, se insertan en un discurso predominante entre los cineastas¹⁹³.

Aunque en ninguna de las películas de la trilogía la religiosidad es el tema principal, en todas ellas se observan imágenes y menciones que aluden a este tema. Como se mencionó previamente, un ejemplo ilustrativo se encuentra en *Coronel Delmiro Gouveia*, donde se muestra la escena en que Delmiro recibe una bendición religiosa a través de un rito del Candomblé¹⁹⁴.

En *O Último Romance de Balzac*, la religión tampoco es el tema central del documental, pero puede interpretarse como profundamente religiosa, impregnada de una fe que se manifiesta no en elementos metafísicos, sino en la propia naturaleza de la obra de arte. Esta interpretación se evidencia en el reconocimiento del valor fenomenológico de las experiencias de los entrevistados y en el énfasis diferencial que el director otorga al bloque narrativo-ficcional, animado por una fe sencilla en la trascendencia propia de la creación artística¹⁹⁵.

Ángel Díez¹⁹⁶ expone que la principal fascinación y provocación para Geraldo Sarno era la posibilidad de crear una imagen de Brasil. Sarno, consciente de esta necesidad, reveló y filmó repetidamente la visión del país construida por las clases menos favorecidas. Este imaginario se reflejaba, sin pretenderlo, en elementos cotidianos como los altares del candomblé, donde coexistían orixás¹⁹⁷ con figuras profanas como San Jorge, representando así la historia y el presente de Brasil. Su mayor obsesión era que toda su obra pudiera ser comprendida como una representación de Brasil.

La doctrina espiritista, surgida en el siglo XIX en Francia a partir de las enseñanzas de Allan Kardec, combina aspectos religiosos, filosóficos y científicos. Su difusión en Brasil, especialmente entre las clases populares, fue facilitada por figuras

¹⁹³ Bernardet, J.-C. (1996). *Op. Cit.* p.187.

¹⁹⁴ Bernardet, J.-C. (1996). *Op. Cit.* p.189.

¹⁹⁵ Renato, A. (2022). *Op. cit.* Párr. 13.

¹⁹⁶ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 18.

¹⁹⁷ **Orixá:** En la religión afro-brasileña del Candomblé, un *orixá* es una deidad o espíritu ancestral que actúa como intermediario entre el mundo de los humanos y el de los dioses.

como el médium Chico Xavier¹⁹⁸ y líderes religiosos como Bezerra de Menezes¹⁹⁹. Esta popularización permitió un diálogo entre el catolicismo y el espiritismo kardecista, inicialmente antagónicos, contribuyendo así a su arraigo en la cultura brasileña²⁰⁰.

En *Sertânia*, la religiosidad se manifiesta a través de Antão, basado en un personaje real, Jararaca²⁰¹, miembro del grupo de Lampião, y cuya vida inspira la trama de la película. Antão, un cangaceiro, regresa al Sertão de Mosoró después de haber pasado por São Paulo. En su intento por invadir la ciudad, es capturado y ejecutado, convirtiéndose con el tiempo en una figura venerada como un santo cuya tumba es visitada por fieles²⁰².

Además, la película presenta capas de significados metafóricos que evocan la religiosidad a través de imágenes que combinan elementos de alta cultura y cultura popular. Se realizan referencias visuales a obras como el lienzo del *Cristo Muerto* de Holbein²⁰³, *La Última Cena* de Leonardo da Vinci²⁰⁴ y el fresco de la *Ascensión* en la Capella Scrovegni de Padua de Giotto di Bondone, resignificando así el Sertão brasileño y conectando la experiencia de los personajes con la creencia católica²⁰⁵. La festividad de *São João* al final de la película y la representación simbólica del tiempo entre la vida y la muerte en la agonía de Antão también contribuyen a esta exploración de la religiosidad en *Sertânia*²⁰⁶.

Otro aspecto destacado en la trilogía es la exploración de la memoria histórica y la realidad social, arraigadas en las luchas del Sertão nordestino. Desde su primer viaje a esta región, Sarno se sumergió en la imagen de la lucha social, influenciada por figuras

¹⁹⁸ **Francisco Cândido Xavier** (1910-2002): Francisco Cândido Xavier, conocido como Chico Xavier, fue un médium y filántropo brasileño reconocido por su extensa obra psicográfica, que incluye más de 450 libros traducidos a más de 33 idiomas.

¹⁹⁹ **Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti (1831-1900)**, conocido como **Bezerra de Menezes**, fue un médico, militar, escritor, periodista, político, filántropo y exponente del Espiritismo, apodado "El Doctor de los Pobres". (Abreu, 1980, pp. 9-15).

²⁰⁰ Renato, A. (2022). *Op. cit.* Párr. 10.

²⁰¹ **José Leite de Santana (1901-1927)**, conocido como Jararaca, fue un cangaceiro brasileño que se unió al grupo liderado por Lampião. Su vida estuvo marcada por la violencia y la lucha en el árido nordeste de Brasil en la década de 1920. (Lima Falcão, 2011, pp. 12-15).

²⁰² Sarno, G., Badaró, J., Sbragia, P., & Escorel, E. (26 de mayo de 2020). *Op. cit.* min. 77'55" - 78'23".

²⁰³ Berger, J. (1997). *Op. cit.* pp. 14-34.

²⁰⁴ Oliveira, L. R. (2021). *Op. cit.* pp. 613-615.

²⁰⁵ Oliveira, L. R. (2021). *Op. cit.* pp. 617-618.

²⁰⁶ Bittencourt, E. (2021, 12 de diciembre). Párr. 5–10.

religiosas como Antônio Conselheiro y Padre Cícero²⁰⁷, cuyo impacto en la movilización popular y la lucha de clases en el nordeste brasileño es innegable. Esta temática se manifiesta en *Sertânia*, donde el personaje de Antão, influenciado por su pasado en Canudos, abraza la violencia, permitiendo a Sarno capturar una imagen completa del país, mostrando la dualidad entre la urbanidad de São Paulo y la ruralidad del Sertão. La película busca construir una conexión entre estas realidades y abordar la identidad nacional²⁰⁸.

En las películas *Coronel Delmiro Gouveia* y *Sertânia*, Geraldo Sarno aborda la industrialización como un elemento clave en la transformación del Sertão. En *Coronel Delmiro Gouveia*, la llegada de la modernidad se visualiza con la transición del protagonista hacia el Sertão, pasando del comercio de cueros a la industrialización. Esto se evidencia en las escenas que muestran la maquinaria en la fábrica y el transporte ferroviario para la distribución de sus productos²⁰⁹.

Por otro lado, en *Sertânia*, Sarno presenta el Sertão como un espacio dual donde también ha llegado la modernidad. Esta representación se materializa en la primera escena, donde se contrasta la imagen de un cangaceiro cantando con su guitarra alrededor de una hoguera, una escena muy regionalista con el típico paisaje nordestino y la luna de fondo, mientras en el horizonte se vislumbra el avance con las luces de los edificios de una ciudad actual. También, a lo largo de las escenas del Sertão, Sarno inserta fragmentos de imágenes de la ciudad de São Paulo, mostrando su rápida transformación y la presencia de máquinas que indican que el cambio ha llegado y que se avecina el olvido de la sociedad que quedó en el pasado, destacando así la coexistencia de tradición y progreso en el contexto sertanejo²¹⁰.

Además de la presencia de figuras como Lampião, cuya violencia marcó el Sertão con sus cangaceiros, y el tema del migrante que se explora en las películas, la figura de Delmiro Gouveia destaca por su carácter no religioso y su enfoque en el desarrollo económico. Gouveia emerge como un líder que busca soluciones pragmáticas para los

²⁰⁷ **Cícero Romão Batista (1844-1934)**, conocido como Padre Cícero o Padim Ciço, fue un sacerdote católico brasileño. Obtuvo gran prestigio e influencia en la vida social, política y religiosa de Ceará y el Nordeste de Brasil. (Comblin, 2014).

²⁰⁸ Casado, M. (2021). *Entrevista com Geraldo Sarno*. FILMADRID. Op. cit. pp. 8 – 10.
<https://es.readkong.com/page/geraldo-sarno-sert-nia-filmadrid-5706887>.

²⁰⁹ Maynard, D. C. (2006). *Op. cit.* pp. 4-6.

²¹⁰ Natan, E., & Novelli, X. (25 de abril de 2020). *Op. Cit.* min. 14'06" - 15'04".

desafíos del nordeste brasileño, abordando cuestiones como el hambre y el trabajo a través de iniciativas económicas y sociales. Esta perspectiva contrasta con la imagen tradicional del líder del nordeste y resalta la complejidad de la realidad social en la región. El tratamiento de Sarno de estos temas en *Coronel Delmiro Gouveia y Sertânia* revela su compromiso con la exploración de la identidad y las luchas del pueblo brasileño, trascendiendo las narrativas convencionales y profundizando en las complejidades históricas y sociales de la región²¹¹.

En *O Último Romance de Balzac*, según señala Díez²¹², la película diverge de la temática social predominante en la obra de Sarno. A pesar de respetar esta perspectiva, sostengo otro punto de vista. Aunque Sarno no recurrió al Sertão, no dejó de abordar la complejidad del ser humano y su contexto social en dicha película. Aunque carezca de referencias bibliográficas que respalden mi afirmación, el compromiso social de Sarno se manifiesta a través del personaje Rafael en *O Último Romance de Balzac*. A diferencia de la forma explícita en que se aborda en *Coronel Delmiro Gouveia y Sertânia*, en esta película, Sarno refleja dicho compromiso mediante las dificultades que enfrenta Rafael, quien, al igual que el pueblo brasileño, encuentra en la religiosidad y la fe la fuerza para seguir adelante. Este enfoque resalta el optimismo y las creencias religiosas que caracterizan al pueblo brasileño, aunque Sarno pudiera haberlo hecho de manera inconsciente. Es más, la perspectiva de visión de Sarno se asemeja a la de Balzac, precisamente porque esa perspectiva trasciende las limitaciones temporales y geográficas, ofreciendo una reflexión atemporal sobre las dinámicas humanas y su entorno social. Mientras Sarno se presenta como un crítico de su época, Balzac, a través de la *Comedia Humana*, elabora una profunda crítica de la sociedad burguesa. Engels elogió la capacidad de Balzac para captar la naturaleza humana y la sociedad del siglo XIX²¹³.

Sarno continúa su exploración crítica de la realidad social brasileña en *Sertânia*, abordando temas como la pobreza, la violencia y la desigualdad. Al adentrarse en el universo del *jagunço* en Minas Gerais y Bahía, se aparta del estereotipo del *cangaço* en el nordeste y desafía los clichés regionales. Esta perspectiva más amplia, influenciada por la obra de João Guimarães Rosa, presenta una imagen más representativa del país,

²¹¹ Casado, M. (2021). *Entrevista com Geraldo Sarno*. FILMADRID. *Op. cit.* p. 8.

²¹² Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 18.

²¹³ Barbosa, S. (2001). *Op. Cit.* pp. 17 – 24.

confrontando la violencia y el poder presentes en las grandes ciudades a través de milicianos²¹⁴ y luchas entre facciones²¹⁵.

En *Sertânia*, Geraldo Sarno demuestra una continuidad temática y estilística al incorporar elementos de sus películas anteriores, lo que establece un diálogo intertextual entre diversas obras cinematográficas. No solo se evidencia en el uso de la música compuesta por Capinan para *Viramundo*, sino también la incorporación del personaje de Delmiro Gouveia, quien cobra vida dentro del contexto de la película. Este recurso contribuye a enriquecer la obra con la perspectiva artística y cinematográfica del director²¹⁶.

Sarno encuentra en el cine una forma de arte que trasciende lo superficial. De hecho, expresó: “*Yo descubro el cine a partir de la literatura*”, reconociendo que sus obras tienen dimensiones profundas y significados subyacentes. Para él, esta comprensión más profunda convierte al espectador en alguien culto y preparado para enfrentar cualquier forma de expresión artística, lo que resalta el poder del cine como medio para provocar el pensamiento crítico²¹⁷.

Por consiguiente, Sarno, como creador, proyecta, sea consciente o inconscientemente, aspectos de su propia identidad a través de sus personajes, lo que sugiere una intersección de su propia experiencia vital. Rodrigo Grotta²¹⁸ identifica a Geraldo Sarno con el personaje de Antão en *Sertânia*, un hombre maduro pero con un espíritu joven que busca innovar en el cine. Al ser cuestionado sobre esta observación, Vertin Moura²¹⁹, el actor que interpretó a Antão, mencionó que, al observarse después en la película, percibió varias transformaciones en su personaje: a veces era un niño, otras un jagunço, y encarnaba múltiples facetas. Moura se dio cuenta de que estas modificaciones reflejaban lo que estaba en la mente de Geraldo durante el proceso de montaje, coincidiendo así con la interpretación de Grotta.

²¹⁴ **Miliciano:** Término que describe a individuos que integran grupos paramilitares operando ilegalmente en Brasil.

²¹⁵ Casado, M. (2021). *Entrevista com Geraldo Sarno*. FILMADRID. *Op. cit.* pp. 9 - 10.

²¹⁶ Sarno, G., Vallone, R., Vassy, M., Santos, E., & Lima, S. (18 de mayo de 2021). *Op. cit.* Min. 21'18" - 23'45".

²¹⁷ Pinto Veas, I. (2013). *Op. cit.* Párr. 11.

²¹⁸ Sarno, G., Frutos, A., Adrião, J., Grotta, R., Moura, V., & Dib, A. (10 de Noviembre de 2020). *Op. cit.* min. 86'25" - 86'42".

²¹⁹ Sarno, G., Frutos, A., Adrião, J., Grotta, R., Moura, V., & Dib, A. (10 de Noviembre de 2020). *Op. cit.* min. 87'45" - 89'14".

Esta percepción se complementa con el comentario de Nunes²²⁰, quien describe *Sertânia* como una obra maestra que evidencia la vitalidad y juventud de Sarno, incluso en su octava década de vida. Sin embargo, Díez²²¹ no comparte esta visión y no considera a Antão como un alter ego de Sarno. Menciona que *Sertânia* era un proyecto antiguo, anteriormente titulado *Gavião*, que Sarno intentó producir durante muchos años. Aunque reconoce que cualquier protagonista puede reflejar las inquietudes del director.

Así, establezco una relación entre el análisis del profesor Osmar, quien asocia a Balzac con el personaje Rafael de *La piel de Zapa*, y de los aportes de Grota y Nunes; quienes asocian a Sarno con el personaje Antão de *Sertânia*²²².

Renato²²³ destaca que el compromiso de Sarno con las preocupaciones éticas y estéticas se evidencia claramente en su trilogía, especialmente en *O Último Romance de Balzac*, donde establece un diálogo coherente con esos temas presentes en sus obras anteriores.

En *O Último Romance de Balzac*, al igual que en *Sertânia* y *Coronel Delmiro Gouveia*, Sarno utiliza una técnica de montaje no lineal basada en analogías temáticas, inspirada en la novela *La piel de Zapa* (1831), fusionando los distintos elementos de la película de manera coherente y significativa. Además, en la parte documental, tanto el médico como el psicólogo hablan directamente a la cámara, sin intervenciones del entrevistador²²⁴.

En su trilogía, Sarno emplea la técnica de entrevistar a los sujetos frente a la cámara (**Imágenes 43, 44 y 45**), rompiendo la cuarta pared, inspirado en el *Direct Cinema*, para capturar la realidad de forma directa y alcanzar una autenticidad mayor. Aunque esto podría implicar una visión de los entrevistados como meros objetos de estudio, Sarno va más allá al contrastar y complementar las entrevistas, enriqueciendo su

²²⁰ Nunes de Santana, W. (22 de febrero de 2022). *Geraldo Sarno, cineasta de temáticas sociales e de Brasis reais*. párr. 11. Revista Online Itaú Cultural. <https://www.itaucultural.org.br/secoes/noticias/geraldo-sarno-cineasta-tematicas-sociais-brasis-reais>

²²¹ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 18.

²²² Andrade, F. (18 de septiembre de 2010). *Op. cit.* Párr. 2.

²²³ Renato, A. (2022). *Op. cit.* Párr. 1.

²²⁴ Carrera, P. (2012). *Op. cit.* Párr. 5.

obra con un discurso complejo que analiza diversos aspectos y ofrece un retrato detallado de la realidad brasileña²²⁵.

Imagen 43: Mirada de Zé Pó. (Sarno, Coronel Delmiro Gouveia, 2010, min. 79'54'').

Imagen 44: Mirada de Rafael. (Sarno, O Último Romance de Balzac, 2010, min. 58'44'').

Imagen 45: Mirada del hombre. (Sarno, Sertânia, 2019, min. 92'48'').

Geraldo Sarno es un cineasta que ha integrado la continuidad y la ruptura entre el presente y el pasado en su obra, considerándolo un aspecto fundamental de su desarrollo creativo. Sarno describe su experiencia creativa como un *trance coletivo*, donde la improvisación se enmarca en una estructura predefinida, generando una sinergia profunda entre la tradición y la innovación que impulsa su cine. Durante el rodaje, guía a los participantes a través de este trance, fomentando una interacción creativa que culmina en una armonía espontánea y no ensayada. Este proceso se refleja en su método de trabajo, inspirado por la cantoría de improviso y la *literatura de cordel*²²⁶, donde el artista, en un estado de trance, explora y materializa la autenticidad y la verdad de la experiencia artística.²²⁷

Geraldo Sarno también aplica en la trilogía la singularidad de las imágenes documentales, considerándolas elementos únicos e irremplazables. Para él, cada imagen capturada en un documental es esencial y no puede ser sustituida, a diferencia de las imágenes en el ámbito ficticio que pueden ser reemplazadas por otras concebidas por el director. Sarno destaca la importancia de estas imágenes únicas en la narrativa

²²⁵ Fireman, C. (2023). *Viramundo, o retrato detalhado de um Brasil em transição*. Párr. 4. Museo de Arte Moderna - Digital. <https://mam.rio/cinemateca/viramundo-o-retrato-detalhado-de-um-brasil-em-transicao/>

²²⁶ **Literatura de cordel**. Es una tradición popular de poesía en verso, originaria de Portugal y España, que se ha desarrollado significativamente en Brasil. Los folletos, vendidos en mercados y ferias, narran historias y eventos en un estilo accesible. En el contexto brasileño, la literatura de cordel aborda frecuentemente temas de justicia social y vida rural. (Luyten, 1988).

²²⁷ Bairão Sanchez, I. (2021). *O transe do cantador: abordagens metodológicas sobre cultura popular nas obras de Lina Bo Bardi e Geraldo Sarno (1960-1969)*. p. 14. [Tesis doctoral]. ANPUH Brasil - 31 Simpósio Nacional de História Rio de Janeiro. https://www.snh2021.anpuh.org/resources/anais/8/snh2021/1628116116_ARQUIVO_ca2cd0fe8532810bc3233288204063f8.pdf

cinematográfica, sosteniendo que el lenguaje audiovisual desempeña un papel central en el mundo contemporáneo. Aboga por el desarrollo de lenguajes cinematográficos propios en Latinoamérica que fomenten el pensamiento crítico y la reflexión, en lugar de adoptar la narrativa de Hollywood. Su visión busca desafiar las convenciones establecidas y promover una mirada más profunda y reflexiva sobre la realidad²²⁸.

Al explorar el cine en su relación con los demás, en un meticuloso trabajo arqueológico y memorialístico sobre los procesos de creación y pensamiento en el cine brasileño contemporáneo, Sarno desvela su propia concepción cinematográfica y comparte sus influencias formativas. Esta perspectiva se manifiesta de manera evidente en la trilogía que aquí se analiza²²⁹.

En cada una de las películas, se manifiesta una aproximación distintiva en el proceso de montaje. Sarno demuestra una habilidad única para seleccionar imágenes del material bruto que no solo representan aspectos externos de la realidad, sino que también reflejan su visión y perspectiva como cineasta. Este enfoque en la identificación de imágenes que encapsulan su sensibilidad personal refuerza la idea de la "*identidad del yo*", como señala Corrêa Bonfim²³⁰, quien destaca que "*la imagen, aunque pueda reproducir y reflejar al otro, también será imagen del yo*".

Aunque la temática de *O Último Romance de Balzac* no se enfoque en el Sertão, se puede observar que Sarno aplica de manera análoga en esta película lo que realiza en *Sertânia* y *Coronel Delmiro Gouveia* en el tratamiento de la creación cinematográfica. Al moldear su mirada sobre los personajes, Sarno utiliza la representación de recuerdos y experiencias almacenadas en su memoria para reconstruir de manera evocadora su propio universo artístico y narrativo²³¹.

Además, Díez²³² explica que Geraldo Sarno no diferenciaba entre cultura popular y alta cultura. Para Sarno, todas las expresiones artísticas eran manifestaciones del ser humano y merecían el mismo respeto, independientemente de su reconocimiento o erudición. Valoraba tanto el arte popular como el arte culto en el mismo nivel.

²²⁸ Carrera, P. (2012). *Op. cit.* Párr. 3.

²²⁹ Silveira Gusmão, M. C., & Santos Mendes, E. (2019). *Op. cit.* p. 5.

²³⁰ Corrêa Bomfim, F. (2015). *Op. cit.* p. 80.

²³¹ Corrêa Bomfim, F. (2015). *Op. cit.* pp. 81-82.

²³² Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 8.

Las tres películas de la trilogía presentan diversas manifestaciones artísticas, que van desde la inclusión de la literatura de Guimarães Rosa y la música de Lins en *Coronel Delmiro Gouveia*, hasta la referencia al cuadro *Fazenda* en *O Último Romance de Balzac*. En *Sertânia*, se observa una profusión de referencias y citas que abarcan desde "La última cena" de Leonardo hasta alusiones al personaje de Lampião a través del personaje Capitão Jesuíno.

Durante mi investigación, he notado una recurrente presencia del tema de la muerte en las tres películas de la trilogía. Aunque no he encontrado literatura específica que aborde esta conexión, considero que es una observación relevante. Al entrevistar a Ángel Díez²³³, él también coincidió con esta interpretación, afirmando: "Sí, la muerte, de hecho, no lo había pensado antes. Es verdad que en las tres, el tema de la muerte está muy presente. Sí, estoy de acuerdo." Esta repetición del tema añade una capa de profundidad a la trilogía, resaltando la exploración de la condición humana que caracteriza la obra de Sarno.

En las tres películas, se observa cómo Sarno aplica sus conocimientos cinematográficos y filosóficos en su enfoque creativo. Inspirado por figuras como Dziga Vertov, quien buscaba capturar la vida cotidiana con objetividad a partir únicamente de personajes y situaciones reales, y de Eisenstein, quien concebía cada escena meticulosamente antes de filmar, Sarno adopta su propio método. Además, se inspira en el pensamiento libre de prejuicios del filósofo Gilles Deleuze²³⁴.

Finalmente, Díez²³⁵ resalta que en la trilogía las referencias en *Sertânia*, como la de Giotto, los elementos de la obra de Balzac en *O Último Romance de Balzac* y las alusiones a Guimarães Rosa en *Coronel Delmiro Gouveia* tienen significados distintos pero complementarios. En el caso de Giotto, fue un gesto personal de Sarno hacia su colaborador, que sin duda conocía el interés de Sarno por combinar e igualar alta cultura y cultura popular, mientras que las referencias a Balzac y Guimarães Rosa reflejan la influencia directa de estas figuras literarias en la trama y el contexto de cada película. Estas elecciones contribuyen a enriquecer la narrativa y contextualizan las películas

²³³ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 11.

²³⁴ Sarno, G., Frutos, A., Adrião, J., Grota, R., Moura, V., & Dib, A. (10 de Noviembre de 2020). *Op. cit.* min. 48'15" – 50'07".

²³⁵ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 17.

dentro de la trilogía, evidenciando la diversidad de influencias artísticas y literarias que inspiraron el trabajo de Sarno.

8. CONCLUSIÓN

Fue difícil, en un primer momento comprender por qué motivo Sarno veía las tres películas como una trilogía, así que, al estudiar cada película, y la trayectoria de Sarno, y aunque ellas no compartan una continuidad temática y formal, hay otros elementos que me han convencido de que efectivamente es así.

A lo largo de esta trilogía, compuesta por *Coronel Delmiro Gouveia*, *O Último Romance de Balzac* y *Sertânia*, Sarno buscó ofrecer una narrativa cinematográfica que desafiara los estándares establecidos por la industria cinematográfica estadounidense. En lugar de seguir las narrativas convencionales, en la trilogía se observa esa herramienta para formar el pensamiento y proponer una mirada reflexiva sobre el mundo, demostrando su compromiso con una representación auténtica y reflexiva de la realidad brasileña.

Aunque comúnmente se asocia la temática de Sarno con el Sertão Nordesteño, donde su trabajo ha sido fundamental para la valoración del documental brasileño, con especial atención a la representación de la cultura, migración, la pobreza, la desigualdad y religiosidad populares hasta la historia y la memoria de Brasil, un análisis más detenido de su trilogía revela un interés más amplio. Sarno, poseedor de una vasta cultura cinematográfica, literaria y filosófica, exploró con pasión las relaciones entre el Neorrealismo italiano, el cine latinoamericano y el Cinema Novo brasileño. Además, desarrolló ensayos que profundizan en el lenguaje cinematográfico, tal como se evidencia en *O Último Romance de Balzac*.

Coincido en parte con Díez²³⁶, quien no ve una conexión clara entre *O Último Romance de Balzac* y las otras dos películas *Coronel Delmiro Gouveia* y *Sertânia*, también estoy de acuerdo con su observación de que en la obra de un autor existe un movimiento cíclico donde el punto de llegada se asemeja al punto de partida, así que lo veo evidente en el desarrollo profesional de Sarno y se refleja en la formación de su trilogía.

²³⁶ Díez, A. (6 de abril de 2024). Anexo 1. *Op. cit.* Párr. 2.

Además, el punto principal es que las tres películas cuestionan constantemente los límites entre el documental y la ficción, fusionándolos de manera magistral²³⁷. Coincido con Renato²³⁸ en que Sarno, al entrevistar, emplea en todas sus películas planos cercanos con pocas interrupciones, demostrando una habilidad única para escuchar y observar a los entrevistados, incluso cuando estos se expresan únicamente a través de sus miradas. Esta técnica desafía las convenciones narrativas y visuales, ofreciendo una experiencia cinematográfica única y evocadora. De este modo, las tres películas no solo entretienen, sino que también muestran, ayudan a ver y provocan profundas reflexiones sobre la condición humana y la sociedad.

Otro punto importante es que en todas las películas de la trilogía se comparte la creación de una imagen de Brasil. En ellas se abordan temas como la muerte, la fe y la espiritualidad, a través de manifestaciones de religiosidad, aunque no de manera explícita, así como la lucha social y la vida. Estas obras reflejan la sensibilidad y la visión única y multifacética de Sarno, no solo como cineasta, sino también como ser humano, enriqueciendo su narrativa épica y visualmente impactante con su experiencia personal. De este modo, nos proporciona una experiencia cinematográfica memorable, planteando cuestiones importantes sobre la sociedad brasileña y la naturaleza del cine como medio de expresión artística y social.

Las tres películas se consideran una trilogía debido a la combinación de elementos documentales y ficticios, así como por la presencia continua de narrativas orales. Todas comparten un fuerte compromiso social que se manifiesta a través de denuncias explícitas que buscan construir una identidad colectiva y reflexionar sobre la realidad del pueblo brasileño en diferentes contextos históricos y culturales. Además, integran diversas manifestaciones artísticas, incluyendo la pintura, la música y la literatura, con referencias a figuras como Guimarães Rosa, Euclides da Cunha y Honoré de Balzac. Sarno utiliza el cine como un medio para expresar el pensamiento crítico, abordando preocupaciones éticas y estéticas. Su técnica cinematográfica combina continuidad y rupturas, y hace un uso significativo de la memoria. La trilogía amalgama elementos de alta cultura y cultura popular, y presenta personajes que hablan directamente a la cámara. En la parte documental, Sarno permite que los entrevistados se expresen sin interrupciones, capturando escenas de la vida cotidiana de sus personajes. Los temas de la religiosidad y

²³⁷ Sarno, G., Badaró, J., Sbragia, P., & Escorel, E. (26 de mayo de 2020). *Op. cit.* min. 04'47" - 06'10".

²³⁸ Renato, A. (2022). *Op. cit.* Párr. 8.

la muerte, aunque no son los principales, están presentes y expresan la fe a través de diversas creencias. Finalmente, estas películas reflejan el deseo de Sarno de que su cine exprese el espíritu de Brasil.

Al concluir esta investigación, coincido con Sarno, quien ha mencionado que su trilogía es difícil de explicar, pero representa una exploración profunda de la relación entre realidad y representación en el cine. Esta trilogía desafía las convenciones narrativas y visuales, trascendiendo los límites del género y la forma cinematográfica convencional. No solo marca una evolución en el trabajo de Sarno, sino que también constituye una contribución significativa al cine brasileño contemporáneo. En sus propias palabras: "*...en verdad, de algún modo esos tres filmes de ficción que yo he hecho en el plano formal, en el plano de la relación documental y ficción, son una trilogía no esperada, no trabajada, fruto de mi mente*"²³⁹.

²³⁹ Sarno, G., Badaró, J., Sbragia, P., & Escorel, E. (26 de mayo de 2020). *Op. cit.* min. 81'35" - 82'11".

9. BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- Abreu, C. (1980). *Bezerra de Menezes - Subsídios para a História do Espiritismo no Brasil até ano de 1895*. São Paulo: FEESP. Obtenido de [https://files.comunidades.net/portaldoespirito/Bezerra de Menezes 1930.pdf](https://files.comunidades.net/portaldoespirito/Bezerra_de_Menezes_1930.pdf)
- Aguiar, V. (2014). *El Rostro do Brasil en el Cine Contemporáneo Brasileño de 1994 a 2010*. Artigrama. Obtenido de <https://unizar.es/artigrama/pdf/29/4resumenes/tesis.pdf>
- Andrade Lima, E. C. (2010). *A Festa de São João nos discursos Bíblicos e Folclórico* (1 ed.). Campina Grande: Ed. da Universidade Federal de Campina Grande. Obtenido de <http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/riufcg/29588/A+FESTA+DE+S%C3%83O+JO%C3%83O+-++E-BOOK+EDUFCG+2010.pdf?sequence=1>
- Antunes Tavares, M. (2008). *Elias y Mannheim Iluminando los caminos de la investigación sobre juventudes y ruralidades en el Brasil del Siglo XXI*. XI Simposio Internacional Proceso Civilizador, págs. 612-622. Obtenido de <https://www.uel.br/grupo-estudo/processoscivilizadores/portugues/sites/anais/anais11/artigos/64%20-%20Tavares.pdf>
- Aumont, J. (2004). *O olho interminável (cinema e pintura)*. São Paulo: Cosac & Naify.
- Balzac, H. de. (1976). *La Comedia Humana* (2ª ed.). París: Éditions Gallimard.
- Barbosa, S. (2001). *Ensaio sobre as relações entre a biografia e obra de um escritor: O caso singular de Honoré de Balzac (1799-1850)*. (Tesis Maestria) FCL - UNESP - Araraquara , págs. 1-46. Obtenido de <https://periodicos.fclar.unesp.br/lettres/article/view/1292/1038>
- Barbosa, J. A. (Mai de 2006). *Aspectos estruturais e estratigráficos da faixa costeira Recife-Natal: observações em dados de poços*. Centro de Tecnologia e Geociencias Universidade Federal de Pernambuco, 14(1), 287-306. Obtenido de https://www.researchgate.net/profile/Jose-Barbosa-32/publication/286866695_Structural_and_stratigraphic_aspects_of_the_Recife-Natal_coastal_zone_based_on_well_data/links/59da60b6a6fdcc2aad12a357/Structural-and-stratigraphic-aspects-of-the-Recife-Natal-coa
- Berger, J. (1997). *Cada vez que decimos adiós*. Editorial de La Flor. Buenos Aires. Argentina.
- Bergson, H. (2005). *A evolução criadora*. Tradução de Bento Prado Neto. São Paulo: Martins Fontes.
- Bernadet, J.-C. (2003). *Cineastas e Imagens do Povo*. São Paulo: Companhia das Letras. doi:ISBN-10 : 8535904026
- Bernadet, J.-C. (1996). *Cinema e religião*. En I. Xavier (Org.), *O cinema no século* (pp. 187-194). 1ª ed. Rio de Janeiro: Imago.
- Bernadet, J.-C (2021). *Antônio das Mortes/1969 ou o Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro*. Cinemateca Portuguesa. Obtenido de

<https://www.cinemateca.pt/Cinemateca/Noticias/Glauber,-Akerman-e-Lang-nos-proximos-meses-de-prog.aspx>

- Bouhaben, M. A. (2011). *El Sistema del Cine-ojo de Dziga Vertov y su repercusión*. Obtenido de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34198842/El_sistema_del_cine-ojo_de_Dziga_Vertov_y_su_repercusion-libre.pdf?1405353207=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D2011_El_sistema_del_Cine_ojo_de_Dziga_Ve.pdf&Expires=1679444279&Signature=ePTZD
- Comblin, J. (2014). *Padre Cícero de Juazeiro*. São Paulo: Editora Paulus.
- Cuarterolo, A. (2013). *De la foto al fotograma. Relaciones entre cine y fotografía en la Argentina 1840-1933*. Buenos Aires: Ediciones CdF.
- Cunha, E. d. (1995). *Os Sertões, 1866–1909: Campanha de Canudos* (Vol. 17a. ed.). Rio de Janeiro: Ediouro.
- Cunha, E. R. (2024). *Euclides da Cunha*. Encyclopædia Britannica, Inc. Obtenido de <https://www.britannica.com/biography/Euclides-da-Cunha>
- Enciclopedia Itaú. (2017). *Capinan*. Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. Obtenido de <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa2825/capinan>
- Garcia, C. (2008). *Lina Bo Bardi - Moveis e Interiores -1947-1968*. (Tesis Doctoral). Faculdade de Urbanismo e Arquitetura USP, São Paulo, Brasil. Recuperado de <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16134/tde-20092010-092353/pt-br.php>
- IMDb. (2024). *Biografía de Ernest C. Warde*. IMDb. Obtenido de <https://www.imdb.com/name/nm0911959/bio/?mode=desktop>
- Lang, A. B. (2 de Dec de 2008). *Espiritismo no Brasil* (Tesis Monografica). Revista USP - Universidade de São Paulo, 171-185. Obtenido de <https://www.revistas.usp.br/ceru/article/view/11863/13640>
- Lima Falcão, M. (2011). *Uma morte muito aperreada: Memória e esquecimento nas narrativas sobre um cangaço de Lampião em Mossoró* [Tesis Pós-graduação]. Universidade Federal do Ceará, 1-497. Obtenido de <https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/6131/1/2011-DIS-MLFALCAO.pdf>
- Luyten, J. W. (1988). *Literatura de cordel: Cultura popular e canção de gesta nordestina*. Brasiliense.
- Mallorquín, C. (Sep-Dec de 1996). *Celso Furtado y la problemática regional: el caso del nordeste brasileño*. JSTOR - estudios Sociologicos, 14(42), 687-728. Obtenido de <https://www.jstor.org/stable/40420428>
- Marinha, L. (11 de Noviembre de 2011). *Resenha - Viramundo 1965*. Tempo de Prosa. Obtenido de <https://tempodeprosa.wordpress.com/2011/11/11/resenha-viramundo-1965/comment-page-1/>
- Mendes, A. (2019). *Ismael Xavier: Um Pensador de cinema brasileiro*. S. SP. , 30-144. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8538273>

- Molina, A. M. (17 de Diciembre de 2011). *Caravaggio en Madrid*. El País. Obtenido de https://elpais.com/diario/2011/12/17/babelia/1324084337_850215.html
- Moreira, V. M. (2007). *O CPC da UNE na Bahia* [TCC]. Universidad Federal da Bahia, págs. 1-26. Obtenido de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/66115280/cap4_Ditadura_militar_na_Bahia_2014-libre.pdf?1616856690=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DO_CPC_da_UNE_na_Bahia.pdf&Expires=1710275598&Signature=DbixaYmeAnT0JmwdE9BbU7eExcldaGzlc1XnQWP991OW2
- Moya, I. (1959). *El arte de los payadores*. Editorial P. Berruti.
- Oliveira Lessa, R.; Barreto Catalan, L.; & Jesus Costa, A. (Mar de 2020). *Ideais de Modernidade e Adaptação do trabalhador rural ao modo de vida urbano no filme Viramundo 1965*. (RURIS, Ed.) UNICAMP, 12(01), págs. 85-112. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/361279614_Ideais_de_modernidade_e_adaptacao_do_trabalhador_rural_ao_modo_de_vida_urbana_no_filme_Viramundo_1965/link/637efb0954eb5f547cfc3894/download
- Paranaguá, P. A. (2003). *Cine documental en América Latina*. Madrid: Ediciones Cátedra. Obtenido de <https://cinedocumentalyetnologia.files.wordpress.com/2013/09/cine-documental-en-amc3a9rica-latina.pdf>
- PradoEnciclopedia. (2024). *Paulus Pietersz Potter*. Enciclopedia Museo Nacional del Prado. Obtenido de <https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/potter-paulus-pietersz/b4b1cd58-b6fa-4c17-a55e-e345908eb968>
- Ramos Filho, O. (1994). *O Avesso de Um Balzac Contemporâneo - Arqueologia de Um Pasticho*. São Paulo: Pulicações Lachâte. doi:ISBN-10 : 8560223517
- Rando, M. C. (2016). *Salomé en las Artes, Vista por Filippo Lippi, Caravaggio, Apollinare y Dieterle*. Obtenido de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/57873364/Salome_en_las_artes-libre.pdf?1543404694=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DSalome_en_las_artes_pdf.pdf&Expires=1686698866&Signature=HzrWlX4xbNalmNWqBe6eN5Segfy6~p0Dnfi-igWy65JnekIUFTBkGOF5HcR4clSv8nGddPWitMbCmdL0Sa~1oe-AJ00HZ7xrRgMcKQGdQs0qTFRRfkYVEqI9c2PgFSykon~0wo6uW8~AZdzc10mOH9Pk0JS73O4vlu9A6-pZTLfT7IJZd7nu9wVhhzhJv3bBC-2BsC7J7RCzOmfUpToU0YDkkldoFOqjgPLWFzjXHNCP0~~jrIsywPOrPxlNphwTyZNRQxokGfKj~4XjFfSZcFxx95zZpmfz-jxXqM5DEZuJESZtmI97J6M8c8N2C0I4g4Dwgh8L0UEvziWqJZFPw_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Ridenti, M. (2000). *Em busca do povo brasileiro: artistas da revolução, do CPC à era da tv*. (E. Record, Ed.) São Paulo, Brasil.
- Robb, G. (1996). *Balzac: A Biography*. NY: W. W. Norton & Company. doi:ISBN-10 : 0393313875
- Rosa, J. G. (2024). *João Guimarães Rosa*. Encyclopedia Britannica, Inc. . Obtenido de <https://www.britannica.com/biography/Joao-Guimaraes-Rosa>

- Sánchez-Biosca, V. (1999). *Viridiana - Luis Buñuel*. Barcelona: Paidós Ibérica S.A. Obtenido de https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34068686/Viridiana_Paidos_entero-libre.pdf?1404082274=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DLuis_Bunuel_Viridiana.pdf&Expires=1680213736&Signature=RCA7I3zCiDrqaByBC3YsaUx899UEz5OKFhXauVo393kL97jBrZYHpKkkD
- Santana, A. L. (2024). *Waldo Vieira*. Info Escola . Recuperado de <https://www.infoescola.com/biografias/waldo-vieira/>
- Santos, N.R.L. (2016) *O Cangaço nas Telas do Cinema: Uma breve introdução historiográfica*. Págs 1-8. (Tesis de grado). UNEB, Feira de Santana, Brasil. Obtenido de: [1475073882_ARQUIVO_ARTIGODAANPUH\(OCANGACONASTELASDOCINEMA,UMABREVEINTRODUCAOHISTORIOGRAFICA\)NAIARA\(1\).pdf](1475073882_ARQUIVO_ARTIGODAANPUH(OCANGACONASTELASDOCINEMA,UMABREVEINTRODUCAOHISTORIOGRAFICA)NAIARA(1).pdf)
- Schwarzman, S. (2012). *Os Sertões do cinema*. Revista ALCEU, Pontificia Universidad Católica RJ, 12(24), 94-108. http://revistaalceu-acervo.com.puc-rio.br/media/Artigo%208_24.pdf
- Senna, O. (2013). *Orlando Senna*. Portal del cine y el audiovisual latinoamericano y caribeño, 1. Obtenido de <http://cinelatinoamericano.org/cineasta.aspx?cod=89>
- Silva, V. S. (2016). *Século Virgulino: O Cangaço nas confusões da memória entre Comemorações de Lampião no tempo Presente* (Tesis de maestria). Universidade Federal do Ceará, Ceará, Brasil. Obtenido de https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/22856/1/2017_dis_vsramosfilho.pdf
- Trindade, N. (2013). *Um Sertão chamado Brasil*. Editora Hucitec. São Paulo. Brasil.
- USP-Institucional. (10 de Febrero de 2014). *Professora da ECA, Marília da Silva Franco assume diretoria do CBEAL*. Laboratório Agência de Comunicação da ECA. . Obtenido de <https://www5.usp.br/noticias/institucional/professora-marilia-da-silva-franco-da-eca-assume-diretoria-do-cbeal/>
- Xavier, I. (2007). *Sertão mar: Glauber Rocha e a estética da fome*. Editora Cosac Naify.
- Vidal, D. P. (25 de Nov de 2021). *Retirantes - Êxodo Rural*. MASP, parr. 1-6. Obtenido de <https://historia-arte.com/obras/retirantes>
- Xavier, I. (2001). *O cinema brasileiro moderno*. São Paulo: Paz e Terra. Coleção leitura.

12. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA

- Alvares, C. (2016). *O documentário no Nuevo Cine Latinoamericano: olhares e vozes de Geraldo Sarno (Brasil), Raymundo Gleyzer (Argentina) e Santiago Álvarez (Cuba)*. [Tesis doctoral]. Escola de Comunicações e Artes, São Paulo, Brasil. Obtenido de <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27161/tde-11012018-155955/publico/CRISTINAALVARESBEKOWVC.pdf>
- Anacirema, V. (2010). *Memória e Cultura: Cinema e Aprendizado de Cineclustas Baianos dos anos 1950*. Págs. 96-113. (Tesis de Posgrado). Universidade Estadual do Sudoeste da

- Bahia, Salvador, Brasil. Obtenido de http://www2.uesb.br/ppg/ppgmls/wp-content/uploads/2017/06/Silva_VAS.pdf
- Andrade, F. (18 de Sep de 2010). *O Último Romance de Balzac - A afirmação do mistério*. Revista Cinética. Obtenido de <https://fabioandrade.art/2010/09/the-last-novel-of-balzac-o-ultimo-romance-de-balzac-2010-geraldo-sarno/>
- Bairão Sanchez, I. (2021). *O transe do cantador: abordagens metodológicas sobre cultura popular nas obras de Lina Bo Bardi e Geraldo Sarno (1960-1969)* [Tesis doctoral]. ANPUH Brasil - 31 Simpósio Nacional de Historia Rio de Janeiro, 1-18. Obtenido de https://www.snh2021.anpuh.org/resources/anais/8/snh2021/1628116116_ARQUIVO_ca2cd0fe8532810bc3233288204063f8.pdf
- Balzac, H. (1927). *La Piel de Zapa*. (E. Mentora, Ed., & J. Gallardo, Trad.)
- Balzac, H. (2022). *La peau de Chagrin*. París, Francia: Hatier. ISBN-10 : 2401086293
- Beskow, C. A. (2016). *O documentário no Nuevo Cine Latinoamericano*. Escola de Comunicações e Artes - USP. Obtenido de <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27161/tde-11012018-155955/publico/CRISTINAALVARESBEKOWVC.pdf>
- Bittencourt, E. (2021, Diciembre 12). *Just One Film: Geraldo Sarno's "Sertânia" — Feverish Odyssey In Brazilian Backlands*. MUBI, Obtenido de <https://mubi.com/es/notebook/posts/just-one-film-geraldo-sarno-s-sertania-feverish-odyssey-in-brazilian-backlands>
- Bomfim, F., & Sobrinho, G. (21 de marzo de 2017). *As representações religiosas no cinema de Geraldo Sarno*. [Tesis Doctoral] UNICAMP, 51-71. Obtenido de <https://ojs.labcom-ifp.ubi.pt/doc/article/view/43/130>
- Carrera, P. (28 de Sep de 2012). *Geraldo Sarno: "Para cambiar el pensamiento capitalista no se puede usar la misma narrativa que Hollywood"*. Clarín. Obtenido de https://www.clarin.com/cine/entrevista-geraldo-sarno_0_HkPguNy3P7e.html
- Carvalho G., R. (2003). *Viramundo e a relação entre sujeito e verdade no documentário brasileiro moderno*. (PUCRS, Ed.) PUCRS, págs. 20- 29. Obtenido de http://orson.ufpel.edu.br/content/03/artigos/primeiro_olhar/rosa.pdf
- Caviglia, D. (2012). *Walter Tournier y Geraldo Sarno, en el Festival de Cine de la UNSAM*. Noticias UNSAM. Obtenido de <https://noticias.unsam.edu.ar/2012/09/26/walter-tournier-y-geraldo-sarno-en-el-festival-de-cine-de-la-unsam/>
- Cinemateca Brasileira. (2010). *O Último Romance de Balzac*. Cinemateca brasileira. Obtenido de <https://bases.cinemateca.org.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/>
- Cinemateca Brasileira. (2024). *Coronel Delmiro Gouveia*. Cinemateca Brasileira. Obtenido de <https://bases.cinemateca.org.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=FILMOGRAFIA&exprSearch=Coronel%20%20and%20%20Delmiro%20%20and%20%20Gouveia&nextAction=Ink&lang=p>
- Corrêa Bomfim, F. (2015). *Os Documentários de Geraldo Sarno (1974-1987): Sertão, Poesia e Religiosidade* [Tesis Mestrado]. UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas , 1-171. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5358983>

- Corrêa Bomfim, F. (2022). *A Produção Documental de Geraldo Sarno entre o popular, a literatura, a religiosidade e o sertão*. Revista Arquivo em Cartaz - Festival Internacional de Cinema de Arquivo 2022. Obtenido de https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/servicos/publicacoes/revista-arquivo-em-cartaz_filme-etnografico_2022.pdf
- Correia, T. d.B. (1996). *Delmiro Gouveia: A construção de um mito*. Cadernos Estudos Sociais Recife, 12(1), pp. 25-62. Obtenido de <https://periodicos.fundaj.gov.br/CAD/article/view/1178/898>
- Dib, A. (12 de Julio de 2009). *Geraldo Sarno: "A questão é ousar a ponto de arriscar a não fazer mais nada depois disso"*. Quadro Mágico. Obtenido de <https://quadro-magico.blogspot.com/2009/07/entrevista-geraldo-sarno-questao-e.html>
- Díaz, M. (2024). *Biografia y Filmografía de Geraldo Sarno*. Portal del cine y el audiovisual latinoamericano y caribeño. Obtenido de <http://cinelatinoamericano.org/cineasta.aspx?cod=50>
- Dominoni, A. (06 de Ago de 2010). *O Último romance de Balzac no 38º Festival de Cinema de Gramado*. L&PM Editores. Obtenido de <https://www.lpm-blog.com.br/?p=2093>
- Fabrizio, R. (2023). *Do Brasil ao brasileiro: filmes de Geraldo Sarno* - Cinemateca MAM Rio de Janeiro. Obtenido el de <https://mam.rio/cinemateca/do-brasil-ao-brasileiro-filmes-de-geraldo-sarno/>
- Fireman, C. (2023). *Viramundo, o retrato detalhado de um Brasil em transição*. Museo de Artes Moderna - Digital. Obtenido de <https://mam.rio/cinemateca/viramundo-o-retrato-detalhado-de-um-brasil-em-transicao/>
- Fonseca, R. (12 de maio de 2022). *MAM visita a 'Sertânia' de Geraldo Sarno*. O Estadão. Obtenido de <https://www.estadao.com.br/cultura/p-de-pop/mam-visita-a-sertania-de-geraldo-sarno/>
- Góes Villas-Bôas, A. (2015). *Imagem, Imaginário, Arte e Poesia: a transmissão simbólica na cultura; Geraldo Sarno e o documentário sociológico* [Tesis de Postgrado]. IHAC – UFBA, Salvador, Brasil. Obtenido de <https://repositorio.ufba.br/handle/ri/18202>
- Leal Oliveira, A. L. (16 de Nov de 2017). *O Direito à Memória como um dos fundamentos da dignidade humana: Memória política e a justiça para as vítimas do progresso*. [Tesis Doctoral]. (Maxwell, Ed.) PUC-Rio, 1-25. Obtenido de https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/8048/8048_6.PDF
- Lima, L. (2021). *Made in Nordeste: Cinema nordestino transcende fronteiras e ganha espaço em festivais*. Lab Dicas Jornalismo. Obtenido, de <https://labdicasjornalismo.com/noticia/7547/made-in-nordeste-cinema-nordestino-transcende-fronteiras-e-ganha-espaco-em-festivais>
- Luiza, M. (11 de Nov de 2011). *Resenha - Viramundo (1965)*. Revista Tempo de Prosa. Obtenido de <https://tempodeprosa.wordpress.com/2011/11/11/resenha-viramundo-1965/comment-page-1/>
- Machado, I. P. (17 de Diciembre de 2008). *Vida & Obra - Honoré de Balzac*. L&PM Editores. Obtenido de https://www.lpm.com.br/site/default.asp?TroncoID=805135&SecaoID=0&SubsecaoID=0&Template=../livros/layout_autor.asp&AutorID=748315

- Maddox, J. (2018). *Coronel Delmiro Gouveia, Brazilian (Film) Industry, and World War I in the Sertão*. LARR - Latin American Research Review(1), 126-138. Obtenido de <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/FD874BBA65B7B765227407B527272CC9/S0023879100004404a.pdf/div-class-title-span-class-italic-coronel-delmiro-gouveia-span-brazilian-film-industry-and-world-war-i-in-the-span-class-italic>
- Maynard, D. C. (2006). *A fabricação da memória no filme Coronel Delmiro Gouveia*. III Simpósio Nacional de História Cultural (Florianópolis, 18 a 22 de setembro de 2006, 12(9), 1-9. Obtenido de <https://oolhodahistoria.ufba.br/wp-content/uploads/2016/03/dislton.pdf>
- Mendes Catani, A. (2022, 24 de fevereiro). *Geraldo Sarno (1938-2022)*. A Terra é redonda, 1-3. Recuperado de <https://repositorio.usp.br/directbitstream/932da787-b103-4fb0-a4c9-ab75596d1030/Geraldo%20Sarno%20%281938-2022%29%20-%20A%20TERRA%20%C3%89%20REDONDA.pdf>
- Miranda, M. (2013). *Um Balzac do além*. O Tempo. Obtenido de <https://www.otempo.com.br/entretenimento/magazine/um-balzac-do-alem-1.233728>
- Molina, S. (10 de Abr de 2014). *La piel de Zapa - Honoré de Balzac*. Reseñas. Solo de libros. Obtenido de <https://www.solodelibros.es/la-piel-de-zapa-honore-de-balzac/#comments>
- Neves, F. (2001). *Armadilhas Nordestinas: O homem que virou suco*. In: Ferreira, Jorge. São Paulo.
- Nunes de Santana, W. (22 de fevereiro de 2022). *Geraldo Sarno, cineasta de temáticas sociais e de Brasis reais*. Revista Online Itaú Cultural. Obtenido de <https://www.itaucultural.org.br/secoes/noticias/geraldo-sarno-cineasta-tematicas-sociais-brasis-reais>
- Oliveira, B. (2020). *O Brasil está morto. Viva o Brasil*. CINÉTICA Cine e Crítica. Obtenido de <http://revistacinetica.com.br/nova/bernardo-oliveira-tiradentes-sertania-canto/>
- Oliveira, R. L. (2021). *O Sertão Emoldurado: A cinematografia de Sertânia*. En A. Maciel, M. Gusmão, & A. Ávila, Memória, pensamento e criação no cinema brasileiro. Jundiá: Paco Editorial.
- Pimenta, C. H. (13 de Septiembre de 2004). *Algumas considerações sobre o documentário Viramundo*. (E. USP, Ed.) Aruanda - Lab.doc. Obtenido de <http://www.mnemocine.com.br/aruanda/viramundo.htm>
- Pinto Veas, I. (2013). *Geraldo Sarno: A mí no me preocupa la plata que tengo para hacer la película que quiero hacer, yo improviso*. La Fuga. Obtenido de <http://2016.lafuga.cl/geraldo-sarno/666>
- Renato, A. (2022). *O Último romance de Balzac: fé na criação artística e redenção do pastiche*. MAM. Obtenido de <https://mam.rio/cinematoteca/o-ultimo-romance-de-balzac-fe-na-criacao-artistica-e-redencao-do-pastiche/>

- Resende, C. (2019). *Cinema y Memória - Geraldo Sarno. Apontamentos para o silêncio: cinema, pensamento e linguagem*. Cardeno Pro Cine - UESB. Obtenido de http://www2.uesb.br/procine/wp-content/uploads/2016/10/ProCine_Caderno2.pdf
- Resende, C., & Amaral, E. (2021). *Desgraça, Clarividência: Colapso do Olhar em Sertânia, de Geraldo Sarno*. (P. Editorial, Ed.) Memória, Pensamento e Criação no Cinema Brasileiro.
- Sangro, I. (2021). *Sertânia (Geraldo Sarno)*. Caimán Cuadernos de Cine. Recuperado de <https://www.caimanediciones.es/sertania-geraldo-sarno/>
- Sarno, G. (2006). *Cadernos do Sertão*. Salvador: Nucleo de Cinema e Audiovisual.
- Sarno, G. (2015). *Depoimento*. En F. G. Vargas (Ed.), (págs. 1 - 36). São Paulo. Obtenido de https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/memoria-documentario/geraldo_sarno/TranscricaoFinalGeraldoSarno.pdf
- Sarno, G. (28 de Enero de 2020). *Papo de Cinema. Geraldo Sarno: "É isso que eu faço, penso sobre o homem brasileiro"*. Explica o Diretor de Sertânia. Brasil. Obtenido de <https://www.papodecinema.com.br/entrevistas/geraldo-sarno-e-isso-que-eu-faco-penso-sobre-o-homem-brasileiro-explica-a-respeito-de-sertania/>
- Sarno, G. (24 de Apr de 2020). *Sala de Cinema: Geraldo Sarno*. (M. d. Almeida, & M. Franco, Entrevistadores) São Paulo: Sesc TV. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=eBFTP9lq8I>
- Sarno, G., Badaró, J., Sbragia, P., & Escorel, E. (26 de Mayo de 2020). *Sertânia e a Memória no Cinema*. Conferencia en Lives do Facebook. En Cinema Sem-Fim. Brasil. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=YkXr7lY3cro>
- Sarno, G., Vallone, R., Vassy, M., Santos, E. & Lima, S. (18 de mayo de 2021). *Sertânia um breve fluxo do agora*. En CinemaDeFronteira. Conferencia en el XI Festival Pacha Mama. Brasil. Recuperado de <https://www.facebook.com/portaldorosas.acre/videos/208666727557041/>
- Santos Mendes, E. (2024). *Memória*. Linguagem do Cinema - Programa de Pós-Graduação em Memória: Linguagem e Sociedade (PPGMLS) - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Obtenido de <https://www.linguagemdocinema.com.br/categoria/memoria/>
- Sbragia, P. (2019). *Entrevista al cineasta brasileño Geraldo Sarno, del libro Novas Fronteiras do Documentário*. Portal Del Cine y El Audiovisual Latinoamericano y Caribeño. Obtenido de <http://cinelatinoamericano.org/version.aspx?cod=28133>
- Silveira Gusmão, M. C., & Santos Mendes, E. (2019). *A Linguagem do cinema: Memória, Pensamento e Criação na Trajetória de Geraldo Sarno*. XIII Colóquio nacional - VI Coloquio Internacional UESB. Obtenido de <http://anais.uesb.br/index.php/cmp/article/viewFile/8583/8246>
- Sobrinho, G. A. (jan-jun de 2013). *Os documentários de Geraldo Sarno (1964-1971): das catalogações e análises do universo sertanejo aos procedimentos reflexivos*. (PUC-RIO, Ed.) Revista Alceu, 13(26), págs. 86-103. Obtenido de http://revistaalceu-acervo.com.puc-rio.br/media/artigo6_26.pdf
- Vieira, W. (1965). *Cristo Espera por ti*. São Paulo, Brasil: CEC. doi:ISBN 978-85-98966-16-8

13. ILUSTRACIONES

- Caravaggio, M. M. (1608). *La decapitación de San Juan Bautista*. Concatedral de San Juan, La Valeta, Malta, Malta. Obtenido de [https://es.wikipedia.org/wiki/La_decapitaci%C3%B3n_de_San_Juan_Bautista_\(Caravaggio\)](https://es.wikipedia.org/wiki/La_decapitaci%C3%B3n_de_San_Juan_Bautista_(Caravaggio))
- Caravaggio, M. M. (1610). *Salomé con la cabeza del Bautista*. Palácio Real de Madrid, España. Obtenido de <https://www.patrimonionacional.es/colecciones-reales/pintura/salome-con-la-cabeza-del-bautista>
- Da Vinci, L. (1495-1498). *La Última Cena*. Santa Maria delle Grazie, Milán, Italia. Obtenido de [https://es.wikipedia.org/wiki/La_%C3%BAltima_cena_\(Leonardo_da_Vinci\)](https://es.wikipedia.org/wiki/La_%C3%BAltima_cena_(Leonardo_da_Vinci))
- di Bondini, G. (1303). *Ascensión*. Capilla de los Scrovegni, Padua, Italia. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Giotto_-_Scrovegni_-_38_-_Ascension.jpg
- Holbein, H. (1522). *El Cristo Muerto en la tumba*. Museu d'Art de Basilea, Basilea. Obtenido de https://ca.wikipedia.org/wiki/El_cos_del_Crist_mort_a_la_tomba#Notes
- Potter, P. (1625-1649). *Fazenda*. Museum Hermitage, St Petersburg, Rusia. Obtenido de <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/search-results#search=paulus%2520potter>

14. FILMOGRAFÍA

- Buñuel, L. (Dirección). (1961). *Viridiana* [Película]. España.
- Murnau, F. W. (Dirección). (1931). *Tabú* [Película]. EE. UU.: Paramount Pictures.
- Nolan, C. (Dirección). (2000). *Memento* [Película]. E.U.: Summit Entertainment.
- Rocha, G., Silva, M. C., Telles, A. C., Almeida, A., Macedo, A., Caetano, J. S., . . . Vasconcelos, A.-P. (Dirección). (1975). *As Armas e o Povo* [Película]. Portugal.
- Sarno, G. (Dirección). (1965). *Viramundo* [Película]. Brasil: Mapa Filmes.
- Sarno, G. (Dirección) (1970). *Jornal do Sertão* [Documental]. Brasil: Saruê Filmes.
- Sarno, G. (Dirección). (1978). *Coronel Delmiro Gouveia* [Película]. Brasil: Cineclubes Incinerante.
- Sarno, G. (Dirección). (2008). *Tudo isso me parece un sonho* [Película]. Brasil.
- Sarno, G. (Dirección). (2010). *O Último Romance de Balzac* [Película]. Brasil: Bananeira Filmes.
- Sarno, G. (Dirección). (2017). *Sertão de Dentro* [Serie]. Brasil: Saruê Filmes.
- Sarno, G. (Dirección). (2019). *Sertânia* [Película]. Brasil: Cariri Filmes.

- Vertov, D. (Dirección). (1929). *El hombre de la cámara* [Película]. Unión Soviética.: VUFKU.
- Warde, E. C. (Dirección). (1920). *La Piel de Chagrin* [Película]. EE.UU.: Etats-Unis . Obtenido de <https://www.cinematheque.fr/film/60293.html>
- Welles, O. (Dirección) (1941). *Citizen Kane* [Película]. EE.UU: RKO Radio Pictures, Mercury Theatre Productions.

15. ENTREVISTAS

- Carmelo, B. (28 de Enero de 2021). *GERALDO SARNO :: “É ISSO QUE EU FAÇO: PENSO SOBRE O HOMEM BRASILEIRO”, EXPLICA O DIRETOR DE SERTÂNIA*. Recuperado el 22 de Diciembre de 2022, de *Papo de Cinema*. Obtenido de: <https://www.papodecinema.com.br/entrevistas/geraldo-sarno-e-isso-que-eu-faco-penso-sobre-o-homem-brasileiro-explica-a-respeito-de-sertania/>
- Casado, M. (2021). *Entrevista com Geraldo Sarno*. FIMADRID. Obtenido de <https://es.readkong.com/page/geraldo-sarno-sert-nia-filmadrid-5706887>
- Cineastas, D. (2000). *A Linguagem do Cinema - 1ª Temporada*. Riofilme. Obtenido de https://www.canalcurta.tv.br/series/a-linguagem-do-cinema_1%C2%AA-temporada
- Natan, E. & Novelli, X. (25 de Abril de 2020). *Sertânia (Crítica do Filme) – Geraldo Sarno, Bacurau e o cinema do cangaço*. En *Vinte e Quadro* (Presidencia). Brasil. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=0Nuj2LKDg7Y>
- Sarno, G. (s.f.). https://www.canalcurta.tv.br/series/a-linguagem-do-cinema_1%C2%AA-temporada. (G. Sarno, Productor, & Riofilme) Obtenido el diciembre de 2022, de *Curta!*: https://www.canalcurta.tv.br/series/a-linguagem-do-cinema_1%C2%AA-temporada
- Sarno, G. (11 de Mayo de 2011). *Viramundo Documenta Madrid 11*. (C. Guimarães, Entrevistador) Casa America. Madrid. Obtenido el 09 de Noviembre de 2023, de <https://www.casamerica.es/cine/viramundo>
- Sarno, G. (06 de Julio de 2011). *Portal del cine y audiovisual latinoamericano y caribeño*. Obtenido el 10 de Marzo de 2023, de <http://cinelatinoamericano.org/texto.aspx?cod=13753>
- Sarno, G. (09 de Julio de 2014). *Lanterninha: Geraldo Sarno 1 de 2*. II Conferência Nacional de Cultura. (B. Barbosa, Entrevistador) UnBTV. Brasília. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=gzfgmygDUJl>
- Sarno, G. (9 de Julio de 2014). *Lanterninha: Geraldo Sarno 2 de 2*. II Conferência Nacional de Cultura. (B. Barbosa, Entrevistador) UnBTV. Brasília. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=oRUm14mPj1Q>
- Sarno, G., Frutos, A., Adrião, J., Grota, R. Moura, V. & Dib, A. (10 de Noviembre de 2020 *Debate com Geraldo Sarno - Filme Sertânia*). En KINOARTE. Conferencia en el 22 Festival

Kinoarte de Cinema. Brasil. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=H-43HN-XPk>

Sbragia, P. (23 de Febrero de 2022). *Geraldo Sarno pensava o presente a partir das memórias e projetava um novo Brasil em seus filmes*. G1. Obtenido el 16 de Febrero de 2023, de <https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2022/02/23/geraldo-sarno-pensava-o-presente-a-partir-das-memorias-e-projetava-um-novo-brasil-em-seus-filmes.ghtml>

Varanese, G., Santos E. & Sarno, G. (10 de Abril de 2021). *Cinema, linguagem, estética: o Sertão de Geraldo Sarno I*. En CINEdebate & Historia. Conferencia. Brasil. Obtenido de [Cinema, linguagem, estética: o sertão de Geraldo Sarno I - YouTube](#)

Zanin Oricchio, L. (22 de Feb de 2022). *Geraldo Sarno*. (R. TVT, Entrevistador) Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=0ESznqZoK1k&t=2629s>

16. ANEXO 1

Transcripción de la entrevista con Ángel Díez sobre la Trilogía de Geraldo Sarno.

Entrevistador: Eliana Guerra, en 06 de abril de 2024.

1) Las tres películas, "*Coronel Delmiro Gouveia*", "*O Último Romance de Balzac*" y "*Sertânia*", comparten la combinación de elementos documentales y de ficción. ¿Considera usted que esto fue un proceso evolutivo a partir de *Viramundo* (1964)? ¿Podría explicar su perspectiva al respecto?

Ángel Díez: En toda la obra de un autor hay una un movimiento que va a haber, y curiosamente el punto de llegada se parece mucho al punto de salida. Yo no pienso que Geraldo fuera consciente de esa evolución. Él empieza realizando *Viramundo*, porque en ese momento en Brasil era más fácil realizar documentales, eran más baratos y no se exigía tener digamos, el carnet de cineasta. El documental era un género considerado un género menor, era un cine vinculado al reportaje, vinculado al periodismo. Solo últimamente en los últimos años ha recuperado, digo recuperado porque ya era un modo de hacer cine muy respetado desde el nacimiento, desde que el cine existe. No solo con los hermanos Lumière, pero sí el propio Murnau, en fin, luego hubo una idea que se impuso según la que el cine reemplaza un poco al teatro, la literatura y tal, pero no veo un caminar que le lleve hacia esas otras tres películas, y tampoco entiendo muy bien, nunca llegué a entender esa relación que el pretende eh colocar entre esas tres obras.

2) En un primer momento, no quedó claro para mí el vínculo entre *O Último Romance de Balzac* y las otras dos películas, dado que la temática típica de Sarno se centra en el "Sertão". ¿Podría explicar si esta relación se debe a la exploración de la religión/religiosidad, o si, tal vez, en la parte ficticia, Sarno se apropia del romance de Balzac para también abordar problemáticas sociales?

Ángel Díez: Hoy tampoco veo el vínculo de lo *Último romance de Balzac* con *Coronel* y con *Sertânia*. En realidad, la película *O Último romance de Balzac* fue una, digamos un regalo de un gran amigo de Geraldo, José Carlos Avelar, que en ese momento se encontraba en la comisión de ayudas al cine de Petrobras. Él le permitió que realizase una película, digamos que le dio carta blanca. Él ya tenía una parte de la película había entrevistado al médium, y lo que hizo posteriormente fue entrevistar a Osmar, a ese falsificador de ingenio, ese pintor amigo de Osmar, y luego la ficción. No había una preocupación durante la realización de *O Último romance de Balzac*, social y ni tampoco religiosa, era un ensayo, casi un divertimento sobre el tema de lo falso, y poco más. Lo que sé es que, con Geraldo, cuando entré en el proyecto hablábamos mucho más por ejemplo de Dostoievski que de Balzac, pero él entendía que había una relación subterránea entre los dos escritores.

3) En las tres películas, se aborda el tema de la religiosidad de manera subyacente, aunque no sea el foco principal. En *Coronel Delmiro Gouveia* (1978), Sarno presenta escenas que reflejan las prácticas y creencias del pueblo brasileño, como la escena donde Delmiro recibe una bendición, una forma de protección espiritual realizado por una Señora del Candomblé, una religión afrobrasileña. En *O Último Romance de Balzac*, aunque en un principio Sarno no muestra interés en la veracidad de la psicografía del doctor Waldo Vieira y los estudios del Doctor Osmar, opta por no emitir su opinión y simplemente escuchar. Sin embargo, al abordar la adaptación de Balzac, también se introduce un elemento espiritual sobrenatural representado por *La Piel de Zapa*, que con el paso del tiempo se reduce debido a los pedidos realizados. En *Sertânia*, se observa una incorporación completa de la religiosidad a través de la fe católica cristiana del personaje Antão, así como referencias a obras artísticas como *El Cristo Muerto* de Hans Holbein, *La Última Cena* de Da Vinci y la *Ascensión* de Giotto di Bondone. Además, se hacen alusiones a figuras míticas como Caronte, fusionando elementos de alta y baja cultura. ¿Podría compartir su perspectiva sobre cómo Sarno aborda la religiosidad y la mezcla de culturas en estas películas?

Ángel Díez: La religión en las películas de Geraldo Sarno es tratada con el mismo cuidado con que el trató el tema de la desigualdad social, y el tema de la relación de poder en la sociedad brasileña. Él tenía un especial contacto con el candomblé, y no solo por haber realizado el espacio sagrado *laô*, incluso para *laô* tuvo que pasar por una iniciación para poder filmar ese pequeño espacio, donde esas tres mujeres ¿pasan por ser ritual no? Pero lo más importante en esa relación, religión y obra, es una relación estética porque Geraldo Sarno tiene una educación religiosa católica cristiana, cuya iconografía tan fuerte evidentemente queda reflejada en sus películas.

4) Sarno mencionó que *Sertânia* tenía una "*luz estourada*" representada en blanco y negro. ¿Podría comentar sobre la fotografía de *Sertânia* y también de las otras dos películas? ¿Existe algún elemento común en cuanto a la fotografía entre ellas?

Ángel Díez: Esa "*luz estourada*" de *Sertânia* en realidad, primero filmar en Sertão en el Sertão de la resaca como la llaman, en esa región de Bahía ¿qué es muy seca en el en verano, no? es un desierto. Entonces el sol tiene no tiene obstáculos y llega directamente a los a los objetos, a la tierra, a las casas, a los rostros. Es difícil, es una luz difícil de tratar en fotografía, y se suelen usar varios filtros para tamizarla un poco, pero el optó por asumir esa luz que quema, incluso después en la finalización la exageró por eso. De ahí viene ese alto contraste, principalmente en *Sertânia*. En la película del *Coronel*, no hay una búsqueda estética, él quería filmar esa historia. La imagen en sí, digamos la naturaleza, la textura de la imagen no fue una preocupación, pero yo no participé en esta película. Lo que sé, y sí participe en *O Último romance de Balzac*, es que en esa fotografía, lo importante era el blanco y negro, pero no quiso respetar el formato, y tuvimos una discusión muy acalorada, no. Porque todo surge a raíz de un pedido que Geraldo me hace, él quería colocar dentro del documental un fragmento de una película muda, que fue una adaptación de *La piel de Onagro*. Busqué en todas las cinematecas de las que conseguí contacto, no existía ninguna copia, todas habían desaparecido, únicamente se conservaban dos fotografías en la cinemateca francesa, y había otra fotografía en Quebec, y hay un modo casi como de provocación también, y la provocación con Geraldo podría ir muy lejos porque él la podía tomar muy en serio. Comenté que él no tenía otra elección que realizar la película. Esa película muda adaptada de la obra de Balzac, y eso le entusiasmó. Entonces entramos ahí, y lo que hizo fue un pastiche. Lo que hizo fue un pastiche, y recuerdo en cierto momento realiza una panorámica siguiendo. En ese momento, yo comenté que en esa época del cine mudo la panorámica no era posible, y ahí es cuando él muy enfadado me dijo que no había entendido nada, y que le estaba haciendo lo mismo que el pintor que copió la obra de Paul Potter, estaba haciendo un pastiche, un falso, un falso cine mudo, y esa fue la intención.

5) La música en *Coronel Delmiro Gouveia* fue compuesta por el maestro y compositor Jaceguay Lins. ¿Podría explicar el papel de la música en las tres películas, incluyendo *Sertânia* y *O Último Romance de Balzac*? ¿Existe alguna relación entre la música en las películas de la trilogía y la presencia de cantantes repentistas, como se ha visto en otros documentales de Sarno?

Ángel Díez: La música de Lins, primero Lins era un amigo de Geraldo. Él Vallano también, y él tenía mucho apego no solo por la persona, por Lins, sino también por las composiciones, y la usó porque primero, porque era fácil conseguir los derechos de musicales, y segundo porque era una música que él escuchaba con frecuencia. No tenía relación, o por al menos yo no la veo con los repentistas, es otro tipo de manifestación musical, en fin.

6) En el proceso investigativo de Sarno, se han destacado las figuras míticas del Sertão, como Lampião, Padre Cícero y Antônio Conselheiro, junto con Delmiro Gouveia, que, aunque no posee un trasfondo religioso, cobra vida en *Sertânia* como un personaje significativo. Además, Sarno hace alusiones a Lampião a través de los cangaceiros en *Sertânia* y los jagunços en *Coronel Delmiro Gouveia*. Siguiendo esta línea de pensamiento, ¿considera usted posible que Sarno haya percibido a Balzac como una figura mítica y le

haya rendido homenaje a través de una adaptación de su obra "*La piel de Zapa*"? ¿Podría esto considerarse un punto en común entre las tres películas, ya sea por figuras míticas o simplemente por una conexión literaria, como la que se establece entre la *Comedia Humana* de Balzac y las obras de Guimarães Rosa en Os Sertões?

Ángel Díez: No veo que Geraldo tuviera la intención de colocar a Balzac como una figura mítica, no. Consideraba a Balzac un gran escritor y una mente lúcida sobre la realidad de aquella Francia, del mismo modo que veía a Dostoievski y a Kágan como cronistas del alma rusa. Pero no creo que situara ni a Dostoievski ni a Balzac en el mismo pedestal que podría reservar para figuras como Lampião o Antônio Conselheiro. En *Sertânia*, el personaje de Delmiro aparece en el infierno y no en una alucinación del protagonista de la película. En cuanto a Balzac, al menos desde mi perspectiva, nunca lo pensé como una figura mítica. Sarno nunca mencionó tener una relación, digamos, mítica con un escritor como Balzac. Creo que sí se identificaba con Balzac y con Dostoievski como autores.

7) En *O Último Romance de Balzac*, el Dr. Osmar mencionó que Balzac se veía como un alter ego del personaje Rafael. Por otro lado, en una conferencia, Rodrigo Grotta expresó que veía a Sarno reflejado en el personaje Antão, en *Sertânia*, caracterizándolo como un hombre mayor con el espíritu de un joven encarnado en ese personaje. ¿Cree usted que es posible establecer una conexión entre estos dos puntos de vista? ¿Podría proporcionar su comentario al respecto?

Ángel Díez: No, no veo ese alter ego de Antão en *Sertânia*, primero por un motivo muy sencillo, *Sertânia* es un proyecto, un viejo proyecto que Geraldo arrastraba, años y años, y no conseguía producir, que se llamaba *Gavião*. Entonces, en este momento no creo que existiera ese alter ego, al mismo tiempo cualquier protagonista en una película de ficción puede reflejar las inquietudes del director, del autor. ¿Qué Balzac se veía en el personaje de Rafael? Bueno, eso es una interpretación del Doctor Osmar, poco probable, en fin.

8) En *Sertânia*, como ya se ha mencionado, se observan numerosas referencias a la alta cultura, como los cuadros de Leonardo da Vinci, Hans Holbein y Giotto, además de una amalgama con la cultura popular, como la Fiesta de São João. Por otro lado, en *O Último Romance de Balzac*, se presenta un cuadro de *Fazenda* (1625-1649), de Paulus Potter. ¿Considera que existe una combinación de alta cultura y cultura popular en las tres películas? ¿Podría proporcionar su opinión al respecto, basándose en su afirmación o negación?

Ángel Díez: No veo una diferencia entre lo que usted llama la cultura popular, y alta cultura. Para Geraldo, todos los objetos que llamamos artísticos eran manifestaciones del ser humano. Él tenía muchísimo respeto por el arte popular, porque lo colocaba en el mismo escalón que el arte culto, erudito, y reconocido internacionalmente. Y de hecho, vamos al caso de "Fazenda" de Paul Potter, es un cuadro polémico, porque el otro título que el cuadro tiene es "A vaca que mija", que fue un regalo que Paul Potter hizo a una princesa, y está claro, ¿no? Le pareció de muy mal gusto, y mandó devolver el regalo. Pero en Geraldo no había diferencia de un entender, de una cultura, un arte más importante que otro.

9) Sarno siempre ha abordado los problemas sociales en sus películas. ¿Podríamos afirmar que esta tendencia también se refleja en la trilogía, aunque en *O Último Romance de Balzac* esto se exprese a través del pastiche? ¿Podría proporcionar su opinión al respecto?

Ángel Díez: Yo realmente. en el *O Último romance de Balzac* no veo una temática social, y es más una película que se sale de los temas que Geraldo abordó durante toda su vida. Es más bien, una película sobre el arte. Hay una frase que fascinaba a Geraldo, de Balzac, que decía que "el arte mataba al artista", y en el caso de *O Último romance de Balzac* es la historia de un hombre que quiere enriquecerse rápidamente, y digamos que, de alguna manera, de hecho, vende su alma al diablo, pero es la película menos social, o que tiene un compromiso social menor de toda la filmografía de Geraldo.

10) ¿Podríamos comparar la parte ficcional de **O Último Romance de Balzac** con la película **Tabú (1931)** de F.W. Murnau, considerando las innovaciones en el cine mudo de esa época, cómo la filmación de rostros cercanos y otras técnicas? ¿Cree que Sarno también incorpora estas innovaciones en su pastiche?

Ángel Díez: Como comenté anteriormente, no, no hay una relación. Cuando hace el pastiche, cuando él hace esa adaptación de "La piel de Onagro" para el cine mudo, con una cámara digital y tal, él en realidad lo que hace, se sirve de la nueva tecnología, que es el digital para filmar una obra, sin querer imitar, o engañar, o hacerla pasar por una película que podría ser sido filmada en los primeros años del siglo XX. Entonces, no. Con respecto a *Tabú*, yo no veo mucha relación. Nunca hablamos de Murnau.

11) En las tres películas de la trilogía, se presenta el tema de la muerte de manera recurrente. ¿Considera usted que este aspecto puede estar relacionado en el contexto de la visión general de las películas?

Ángel Díez: Sí, la muerte, de hecho, no lo había pensado antes ¿no? Es verdad que las tres, el tema de la muerte está muy presente, está muy presente. Sí, estoy de acuerdo.

12) En **Sertânia** y **Coronel Delmiro Gouveia**, se evidencia la llegada de la modernidad al Sertão. En la escena inicial de **Sertânia**, se muestra a un vaquero observando las luces de la ciudad al fondo, y otras escenas de São Paulo. Por otro lado, en **Coronel Delmiro Gouveia**, se destacan las escenas de la fábrica y sus máquinas. ¿Considera usted que existe una conexión temática entre estas películas? ¿Podría compartir su opinión al respecto?

Ángel Díez: Puede que sí. No pensé en esa presencia de la modernidad, ni en *Sertânia*, ni en el *Coronel*. Yo vi esa transformación más patente en una serie, que hasta ahora es inédita, que se llama también *Sertão de Dentro*, de 13 capítulos de 50 minutos cada uno, en el que Geraldo revisita los lugares, y las personas que filmó durante los años 60, 70, 80, y dedica un capítulo casi a cada una de esas películas, veinte, treinta años después, y muestra un Brasil transformado, ahí sí. Es verdad que *Sertânia* hay ese viaje de ida y vuelta ¿no? a São Paulo, y *Coronel* tenía una visión un poco ingenua sobre cómo industrializar un país arcaico, Sin embargo, la relación entre la modernidad y estas obras no es algo que yo haya analizado en profundidad, ni un tema que haya encajado claramente dentro del marco de mis estudios sobre Sarno.

13) Las tres películas utilizan metáforas de manera significativa. Por ejemplo, en **Coronel Delmiro Gouveia**, la escena en la que Delmiro está desnudo en la Cachoeira Paulo Afonso, en **O Último Romance de Balzac**, la escena en la que Rafael se encuentra en una floresta y hace un pacto con el Señor del anticuario que le entrega la piel de Zapa, y en **Sertânia**, varias escenas, como la de Antão con la luz "estourada", que simboliza la muerte, o en otra escena que muestra su devoción en la Ascensión. ¿Considera que estas metáforas constituyen otro punto de conexión entre las películas? ¿Podría proporcionar su opinión al respecto?

Ángel Díez: No, no veo una relación o conexión entre esas metáforas. En realidad, *Sertânia* no es una metáfora. *Sertânia*, es realmente el delirio de una de un hombre que está falleciendo, que está perdiendo, son las últimas imágenes. Esa luz, ese resplandor que parece que nace dentro de la propia imagen, viene, es fruto de una técnica que se llama "lente suelta", en la que en vez de colocar el objetivo, viene, en fin acoplado la Cámara, se coloca delante del cuerpo de la Cámara sin introducirlo en ella, y lo que permite que cualquier movimiento, variación y tal produce, o que la luz entre quemando, o quemando el sensor o el foco se vaya, y regrese, pero no sentí en ese sentido metáforas, Geraldo no era un hombre de metáforas en el cine.

14) En las tres películas de la trilogía, se observa que ninguna sigue un tiempo lineal en su narrativa. ¿Considera que esta falta de linealidad temporal también podría ser una conexión entre las películas? ¿Podría ofrecer su perspectiva sobre este aspecto?

Ángel Díez: Las 3 películas son lineales en la narrativa. No veo ese juego con el tiempo. Entonces no sé cómo contestar a su pregunta. No había en todo caso de intención por parte de Geraldo de jugar con el tiempo. Hay una, evidentemente hay una especie de *flashback* en esa agonía de Antão en *Sertânia*, pero las otras dos no. No lo siento así.

15) En las tres películas de la trilogía, se observa que Sarno utiliza primeros planos de los rostros de sus entrevistados o personajes, permitiendo que expresen sus pensamientos, a veces hablen y en otras ocasiones permanezcan en silencio, e incluso rompan la cuarta pared. ¿Considera que este recurso cinematográfico de primeros planos y la forma en que se utiliza para transmitir la profundidad emocional de los personajes puede ser una conexión unificadora en la trilogía? ¿Podría darnos su análisis al respecto?

Ángel Díez: No hay en Geraldo una, digamos gramática, a la hora de usar los modos de filmar en su obra. No era una cosa que le preocupara. Le preocupaba la obra terminada en sí, la sensación que podría provocar, pero el uso de primeros planos, eran primeros planos porque podría estar más cerca de la persona que entrevistaba, y, pero no hay, en todo caso yo no nunca entendí que eso tuviera otro sentido oculto, en fin, profundo. Él filmaba un poco en el cómo iban surgiendo las cosas, ¿no? En función del espacio que tenía, y el tiempo que tenía para filmarla.

16) De manera general, se reconoce que el punto más destacado de la trilogía radica en la evolución personal y profesional de Sarno, aspecto que se evidencia a lo largo de las películas. Sin embargo, ¿existen otros aspectos que considere igualmente relevantes en esta trilogía? ¿Podría proporcionar su análisis sobre estos posibles puntos de importancia adicionales que contribuyan a enriquecer la comprensión de las obras de Sarno?

Ángel Díez: Yo no, en fin no lo veo como una trilogía. De hecho, ya hay otra incursión en la ficción que es la película llamada *Tudo isso me parece um sonho*, sobre Abreu e Lima, en el que mezcla documental y ficción. Entonces, no puedo responder porque no considero que sea una trilogía. Y ¿qué relación hay entre ellas? No. De hecho, lo que puedo decir sobre *Sertânia* es la consecuencia de toda la trayectoria cinematográfica de Geraldo desde *Viramundo*, porque están todos los elementos que trató. El tema de los mitos populares, de la religión, de las relaciones sociales, de la industrialización en São Paulo, de la devoción, de la fe, la política. Están condensados en *Sertânia*, es su obra, en realidad es la consecuencia de todo un trabajo anterior.

17) En *Sertânia*, Sarno incorpora referencias a Giotto en el contexto del Sertão; en *O Último Romance de Balzac*, introduce elementos de la obra de Balzac en su película; y en *Coronel Delmiro Gouveia*, hace alusión a Guimarães Rosa. ¿Podría ofrecer su análisis sobre el significado de estas elecciones y cómo contribuyen a la narrativa y el contexto de cada película dentro de la trilogía?

Ángel Díez: En el caso de Giotto, fue un guiño que Geraldo me hizo. Cuando yo llegué, a pedido de él, para dirigir la Cámara "B", porque lo que sucedió es que de ocho semanas previstas para para realizar *Sertânia*, consiguió solo cuatro, ya que los productores no tenían los medios que tenían en el Sertão de Ceará, y por tanto los costes eran más elevados en el Sertão de Bahia, donde Geraldo quería filmar. Entonces se pasó de 8 semanas a 4, y ahí me llamó para para realizar una Cámara libre, para poder alimentar la ficción, que usa muy poco. Existen algunas imágenes que son más documentales ¿no?, como el retrato de las personas que vivían allí. Y yo le llevé de regalo un libro sobre sobre Giotto, y un día así, al final de después de la segunda semana vi que estaba haciendo una representación de "*La Ascensión*", que no estaba en el guion, y me pareció, me emocionó mucho ¡claro! En las otras, bueno quiero decir que en

O *Último romance de Balzac* es que no podría ser de otra forma, porque es el objeto mismo de la película, Balzac, y el en el *Coronel*, Guimarães era una referencia constante, en las conversaciones con Geraldo.

18) Teniendo en cuenta su experiencia trabajando con Sarno, ¿hay alguna observación o comentario adicional que considere importante para enriquecer nuestra comprensión de la trilogía? ¿Quizás hay aspectos menos conocidos o anécdotas que puedan arrojar luz sobre la visión creativa o el proceso de realización de Sarno? Agradecería mucho cualquier aporte que pueda ofrecer para profundizar en nuestra comprensión de estas películas y su contexto.

Ángel Díez: La idea que más fascinaba, y que más provocaba a Geraldo Sarno era poder llegar a elaborar una imagen de Brasil. Como él tenía constancia, y reveló, y filmó, y mostró varias veces esa imagen del país, que la clase menos favorecida había construido ¿no? Sin querer, en el perejil, en ese altar de la de la religión, del candomblé, en el que están los *orixás*, pero está también San Jorge, están otras figuras profanas, y todo eso representa la historia y el presente de un país. Él quería llegar a eso. La obsesión mayor era que toda su obra pudiera entenderse como una imagen de ese país llamado Brasil. Es difícil pensar en una estrategia de construcción, de un pensamiento cinematográfico en Geraldo Sarno, porque fue un cineasta que estaba al margen de todos los movimientos, y de todos los grupos de creación, tanto de São Paulo como de Rio, y después más la zona de Recife y tal, él por decisión, porque tenía un carácter difícil y muy exigente se mantuvo lejos, no hizo parte de ningún grupo. Entonces eso, pagó caro, quiero decir, que cada película era un esfuerzo sobrehumano, muy difícil hasta que conseguía cerrar el presupuesto, y poder empezar. Solo existe una época feliz, digamos naturalmente fácil para él, cuando hizo esa serie de películas sobre el artesanado, y sobre las manifestaciones populares en el Sertão, como *Segunda Feira*, "dramática popular"²⁴⁰, etcétera. Esa relación de tú a tú con el cine, que fue el período más feliz en la obra de Geraldo, que era como él comentaba muchas veces: se salía de coche de Rio, o de São Paulo, con el director de fotografía, el técnico de sonido, y él, y las latas. Las latas que llevaban para filmar, y que solo descubrían²⁴¹ al regresar ¿no? Entonces viajar, atravesar el país, y registrar los últimos momentos de esa manifestación popular del arte. Esa sí, hay veo, temáticamente, y en la escritura también un vínculo muy fuerte entre esos pequeños filmes, pero en los otros casos fueron más, fueron proyectos que o surgieron de la noche a la mañana, y que rápidamente tuvo que inventar, o otros que le costaron años realizar, y que como creo que dije en mi primer comentario, no sé por qué declara que para para entender *Sertânia* es necesario haber tenido una experiencia como espectador de *Balzac* y de *Coronel*, porque no, no veo realmente una relación ni temática y ni formal en las tres películas.

²⁴⁰ "dramática popular" se refiere a formas de teatro y narración que surgen de la tradición oral y la cultura popular de la región. Estas formas teatrales populares son generalmente representaciones locales que combinan elementos de la vida cotidiana, folklore y leyendas del Sertão, y que se caracterizan por su espontaneidad y su conexión directa con la comunidad. Sarno documentó estas expresiones culturales, resaltando su valor como una forma auténtica de arte popular que reflejaba la identidad y los valores del pueblo del Sertão.

²⁴¹ **Descubrían:** Es decir, en aquella época, Sarno viajaba por el país con rollos de película sin revelar, y solo al regresar de sus viajes podía procesar y ver el material filmado. Así, se aventuraba por todo el país para registrar los últimos momentos de esas manifestaciones populares del arte sin poder ver inmediatamente lo que había capturado.